

**INTERNALISASI NILAI *TABAYYUN* DALAM PENDIDIKAN
AKHLAK: STRATEGI PREVENTIF TERHADAP
MISINFORMASI KEAGAMAAN DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Strata I (S1)

Disusun Oleh :

NAMA : BALQIS SYAFIQOH

NIM : 222301030

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUL QALAM
TANGERANG
2026**

PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Balqis Syafiqoh
NIM : 222301030
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : **Internalisasi Nilai *Tabayyun* dalam Pendidikan Akhlak: Strategi Preventif terhadap Misinformasi Keagamaan di Media Sosial**

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi/Tugas Akhir **atau** Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari Tanggal Bulan Tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

.....
Drs. H. Abdurahim, M.A.
NIDN.

.....
Abdul Rohman, M.Pd.
NIDN.

PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Balqis Syafiqoh
NIM : 222301030
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : **Internalisasi Nilai *Tabayyun* dalam Pendidikan Akhlak: Strategi Preventif terhadap Misinformasi Keagamaan di Media Sosial**

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang dan dinyatakan :

LULUS / TIDAK LULUS

Pada hari Tanggal Bulan tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Pembimbing I

Pembimbing II

.....
Asma Siti Fatmawati Fajrin, M.A., M.Pd.

.....
Nur Aini Ningsih, B.A, M.Pd.

DEWAN PENGUJI

Penguji I

Penguji II

.....

.....

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Balqis Syafiqoh
NIM : 222301030
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : **Internalisasi Nilai *Tabayyun* dalam Pendidikan Akhlak: Strategi Preventif terhadap Misinformasi Keagamaan di Media Sosial**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,

.....

Balqis Syafiqoh

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Balqis Syafiqoh
NIM : 222301030
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : **Internalisasi Nilai *Tabayyun* dalam Pendidikan Akhlak: Strategi Preventif terhadap Misinformasi Keagamaan di Media Sosial**

Disetujui, untuk diuji dan dipertahankan dalam sidang :

Pembimbing I

Pembimbing II

.....
Asma Siti Fatmawati Fajrin, M.A., M.Pd.

.....
Nur Aini Ningsih, B.A, M.Pd.

ABSTRAK

Meningkatnya misinformasi keagamaan di media sosial berpotensi memengaruhi pembentukan akhlak remaja Muslim. Arus informasi digital yang cepat, emosional, dan minim verifikasi mendorong lahirnya perilaku komunikasi yang reaktif serta melemahnya sikap kehati-hatian dalam menerima informasi keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik misinformasi keagamaan di media sosial, merekonstruksi konsep *tabayyun* sebagai akhlak digital dalam perspektif Pendidikan Islam, serta merumuskan model konseptual internalisasi nilai *tabayyun* sebagai strategi preventif pendidikan akhlak terhadap misinformasi keagamaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) melalui analisis konseptual-normatif terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir, karya klasik pendidikan akhlak, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan tema *tabayyun*, pendidikan akhlak, dan misinformasi digital. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, pengodean tematik, sintesis konseptual, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa misinformasi keagamaan di media sosial memiliki empat karakteristik utama, yaitu penyederhanaan dalil tanpa konteks, muatan emosional tinggi, penguatan algoritmik, dan narasi keagamaan yang dikotomis. Karakteristik tersebut berpotensi mengikis nilai akhlak, seperti *ta'annī*, *ṣidq*, dan adab epistemik dalam menerima informasi. Penelitian ini juga merekonstruksi *tabayyun* sebagai nilai akhlak digital yang terinternalisasi dalam diri individu yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku dalam menerima serta menyebarkan informasi keagamaan. Selain itu, penelitian ini menghasilkan Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI) yang terdiri atas integrasi kurikuler, strategi reflektif, pembiasaan kultur, dan evaluasi formatif-reflektif sebagai strategi preventif pendidikan akhlak di era digital.

Kata kunci: *tabayyun*, pendidikan akhlak, misinformasi keagamaan, media sosial, Pendidikan Agama Islam.

ABSTRACT

The increasing spread of religious misinformation on social media has the potential to affect the moral development of Muslim adolescents. The rapid and emotionally driven flow of digital information, often lacking verification, encourages reactive communication behavior and weakens critical attitudes toward religious content. This study aims to analyze the characteristics of religious misinformation, reconstruct the concept of tabayyun as digital morality within Islamic Education, and formulate a conceptual model for internalizing tabayyun values as a preventive moral education strategy.

*This study uses a qualitative library research approach through conceptual-normative analysis of relevant literature, including the *Qur'an*, classical tafsir, moral education texts, and scientific journals. Data were analyzed using content analysis techniques involving thematic coding, conceptual synthesis, and conclusion drawing.*

*The findings reveal that religious misinformation on social media has four main characteristics: the simplification of religious arguments without context, highly emotional content, algorithmic reinforcement, and dichotomous religious narratives. These characteristics have the potential to erode moral values such as *ta'annī* (carefulness), *ṣidq* (truthfulness), and epistemic ethics in receiving information. This study also reconstructs tabayyun as a digital moral value internalized within individuals, encompassing cognitive, affective, and behavioral dimensions in receiving and disseminating religious information. Furthermore, the study proposes the Integrative Tabayyun Value Internalization Model (INTI), which consists of curricular integration, reflective strategies, cultural habituation, and formative-reflective evaluation as preventive moral education strategies in the digital era.*

Keywords: *tabayyun, moral education, religious misinformation, social media, Islamic Religious Education.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* atas segala rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga Skripsi/Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad *Ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana Strata Satu (S-1) dengan judul "*Internalisasi Nilai Tabayyun dalam Pendidikan Akhlak: Strategi Preventif terhadap Misinformasi Keagamaan di Media Sosial.*"

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Abdurahim, M.A., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI Darul Qalam Tangerang.
4. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini.
5. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan motivasi selama proses penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
7. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis.
8. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi/Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan terbuka menerima segala bentuk saran dan kritik yang membangun demi perbaikan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga Skripsi/Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Tangerang, Juni 2026

Balqis Syafiqoh

DAFTAR ISI

PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI	
PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI	
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian	7
1. Manfaat Teoretis	7
2. Manfaat Praktis	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	10
A. Deskripsi Konseptual	10
1. Pendidikan Akhlak	10
2. Konsep <i>Tabayyun</i> sebagai Etika Komunikasi	15
3. Teori Internalisasi Nilai dalam Pendidikan Islam	19
4. Misinformasi Keagamaan di Media Sosial dan Kerentanan Remaja Muslim	23
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual	34

1.	Integrasi Teori dan Posisi Penelitian	34
2.	Model Konseptual Internalisasi Nilai <i>Tabayyun</i> sebagai Strategi Preventif.....	37
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	44
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B.	Sumber Data	45
C.	Teknik Pengumpulan Data	47
D.	Teknik Analisis Data	49
E.	Keabsahan Data dan Kredibilitas Penelitian.....	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A.	Hasil Penelitian.....	52
1.	Karakteristik Misinformasi Keagamaan di Media Sosial yang Berpotensi Memengaruhi Pembentukan Akhlak Remaja Muslim	52
2.	Rekonstruksi Konsep <i>Tabayyun</i> sebagai Akhlak Digital dalam Pendidikan Islam	55
3.	Formulasi Model Internalisasi Nilai <i>Tabayyun</i> Integratif (INTI) sebagai Strategi Preventif Pendidikan Akhlak.....	57
B.	Pembahasan	65
1.	Karakteristik Misinformasi Keagamaan di Media Sosial dalam Perspektif Pendidikan Islam	65
2.	Rekonstruksi <i>Tabayyun</i> sebagai Akhlak Digital dalam Perspektif Pendidikan Islam Implikasi Teoretis	71
3.	Pembahasan Model Internalisasi Nilai <i>Tabayyun</i> Integratif (INTI) sebagai Strategi Preventif Pendidikan Akhlak.....	76
4.	Kontribusi Teoretis Penelitian	84
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Implikasi Penelitian.....	89

C.	Keterbatasan Penelitian.....	90
D.	Saran.....	91
	DAFTAR PUSTAKA	93
	LAMPIRAN.....	97
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Internalisasi Nilai <i>Tabayyun</i> dalam Pendidikan Akhlak sebagai Strategi Preventif terhadap Misinformasi Keagamaan di Media Sosial	37
Gambar 4.1 Bagan Konseptual Model Internalisasi Nilai <i>Tabayyun</i> Integratif (INTI)	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Karakteristik Misinformasi Keagamaan di Media Sosial yang Berpotensi Memengaruhi Pembentukan Akhlak Remaja Muslim	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Literatur.....	97
Lampiran 2 Matriks Analisis Literatur	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara individu memperoleh, memahami, dan menyebarkan informasi. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berfungsi sebagai ruang publik baru yang turut membentuk pola pikir, sikap, dan orientasi moral penggunanya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa media sosial merupakan medium utama penyebaran misinformasi yang berdampak signifikan terhadap sikap, emosi, dan perilaku individu (Allcott & Gentzkow, 2017). Dalam perkembangan mutakhir, penelitian komprehensif menunjukkan bahwa berkembangnya platform media sosial dan mekanisme algoritma rekomendasi berperan penting dalam penyebaran misinformasi. Sistem algoritmik tersebut turut memperkuat polarisasi serta mendorong penyebaran konten berdasarkan sentimen kelompok dan afiliasi ideologis (Guess et al., 2020; Xu et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa persoalan misinformasi bukan sekadar akibat rendahnya literasi, tetapi juga berkaitan dengan struktur sistem digital yang membentuk ekosistem informasi itu sendiri.

Dalam konteks keagamaan, misinformasi memiliki implikasi yang lebih kompleks karena informasi yang beredar di media sosial sering dilekatkan pada

klaim kebenaran moral dan spiritual sehingga mudah diterima tanpa proses verifikasi yang memadai. Fenomena ini merupakan bagian dari *information disorder*, yaitu kondisi ketika informasi keliru, menyesatkan, atau disajikan tanpa konteks yang utuh menyebar luas di ruang digital. Menurut Wardle & Derakhshan (2017) penyebaran misinformasi dipengaruhi tidak hanya oleh rendahnya literasi informasi, tetapi juga oleh faktor emosional, afiliasi sosial, dan mekanisme algoritmik media sosial yang lebih mengutamakan viralitas daripada akurasi. Di Indonesia, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) telah menjadi rujukan utama remaja Muslim dalam memperoleh pengetahuan keislaman secara cepat dan praktis, meskipun kredibilitas sumber yang digunakan tidak selalu terjamin. Kondisi ini ditandai dengan maraknya penggunaan dalil palsu, potongan ayat atau hadis tanpa konteks, hoaks keagamaan, dan ujaran kebencian bernuansa religius (Fathurrohman et al., 2024). Akibatnya, misinformasi keagamaan tidak hanya menyesatkan secara intelektual, tetapi juga berpotensi merusak etika komunikasi Islam serta membentuk pola keberagaman yang eksklusif dan kurang beradab (Nasoha et al., 2025).

Kerentanan terhadap misinformasi semakin kuat pada fase remaja. Secara psikologis, remaja berada pada masa transisi yang ditandai dengan pencarian identitas, idealisme moral yang tinggi, serta kecenderungan menerima klaim kebenaran secara normatif. Di sisi lain, kemampuan berpikir kritis dan reflektif remaja belum sepenuhnya matang, meskipun intensitas penggunaan media sosial mereka tergolong tinggi. Selnes (2024) menunjukkan

bahwa kemampuan remaja dalam menilai validitas informasi belum sebanding dengan tingkat konsumsi media digitalnya. Kondisi ini menyebabkan remaja mudah menerima dan menyebarkan informasi keagamaan tanpa melalui proses verifikasi yang memadai, terutama ketika informasi tersebut selaras dengan emosi dan identitas kelompoknya (Guess et al., 2019).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan misinformasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan literasi digital, tetapi juga menyangkut aspek afektif dan etis dalam penggunaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga pada penguatan nilai dan tanggung jawab moral individu dalam berinteraksi dengan informasi.

Dalam perspektif Islam, persoalan informasi tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan, tetapi juga erat dengan pembentukan akhlak. Konsep *tabayyun* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 6 merupakan prinsip fundamental dalam etika komunikasi Islam yang menuntut kehati-hatian, klarifikasi, dan tanggung jawab sebelum menerima maupun menyebarkan informasi. Namun, dalam praktik bermedia sosial, nilai *tabayyun* sering kali dipahami secara normatif sebagai anjuran etis sesaat, belum terinternalisasi sebagai kebiasaan batin yang menetap. Padahal, dalam kerangka pendidikan akhlak Islam, nilai-nilai moral idealnya dibentuk sebagai kebiasaan moral yang menetap dalam diri (*malakah*) sehingga mampu memandu sikap dan perilaku secara konsisten, termasuk dalam menghadapi arus informasi digital.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), masih cenderung menekankan aspek kognitif dan keterampilan teknis, seperti kemampuan mengakses dan memverifikasi informasi, sementara dimensi pembinaan akhlak digital belum mendapat perhatian yang seimbang (Pratiwi et al., 2024; Zaimina & Zahrah, 2024). Di sisi lain, kajian tentang *tabayyun* umumnya diposisikan sebagai etika komunikasi Islam atau respons normatif terhadap hoaks di media sosial (Nugroho et al., 2022; Riza, 2021). Meskipun berbagai penelitian telah membahas literasi digital dan etika *tabayyun* secara terpisah, masih terbatas kajian yang mengintegrasikan nilai *tabayyun* ke dalam pendidikan akhlak sebagai strategi pedagogis preventif terhadap misinformasi keagamaan di media sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian terkait perlunya integrasi nilai *tabayyun* dalam pendidikan akhlak sebagai respons pedagogis terhadap misinformasi keagamaan di media sosial. Pendidikan Agama Islam di lingkungan pendidikan formal memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir, sikap, dan kebiasaan peserta didik secara berkelanjutan. Namun demikian, upaya internalisasi nilai *tabayyun* dalam pembelajaran PAI masih cenderung diposisikan sebagai anjuran normatif dan belum dirumuskan secara sistematis sebagai kerangka pendidikan akhlak yang bersifat preventif. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan *tabayyun* sebagai nilai akhlak yang diinternalisasikan melalui pendidikan akhlak dalam pembelajaran PAI sebagai bagian dari pendidikan formal, sehingga berfungsi sebagai strategi preventif

dalam membentuk kesadaran moral, sikap kehati-hatian, dan tanggung jawab etis remaja Muslim dalam menghadapi arus informasi keagamaan di ruang digital.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya peredaran misinformasi keagamaan di media sosial, khususnya berupa potongan ayat atau hadis tanpa konteks, klaim keagamaan normatif, dan hoaks bernuansa religius, yang beredar tanpa proses verifikasi yang memadai.
2. Tingginya kerentanan remaja Muslim terhadap misinformasi keagamaan di media sosial, yang tidak hanya berdampak pada pemahaman keagamaan, tetapi juga berpotensi membentuk sikap dan perilaku keberagamaan yang eksklusif, intoleran, dan kurang kritis dalam menyikapi informasi keagamaan.
3. Belum optimalnya integrasi pembinaan akhlak digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai respons pedagogis terhadap tantangan misinformasi keagamaan di ruang digital.
4. Nilai *tabayyun* dalam pembelajaran PAI masih cenderung dipahami secara normatif dan situasional, belum diinternalisasikan sebagai nilai akhlak yang membentuk kebiasaan dan karakter bermedia sosial peserta didik.

5. Belum tersedianya model konseptual pendidikan akhlak berbasis nilai Qur'ani yang dirancang secara sistematis sebagai strategi preventif dalam menghadapi misinformasi keagamaan di media sosial.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian misinformasi keagamaan di media sosial, khususnya berupa dalil palsu, potongan ayat atau hadis tanpa konteks, dan hoaks bernuansa religius yang berpotensi memengaruhi sikap keberagaman remaja Muslim.
2. Fokus penelitian diarahkan pada internalisasi nilai *tabayyun* sebagai nilai akhlak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan pendidikan formal, tanpa membahas aspek teknis literasi digital dan praktik verifikasi fakta secara mendalam.
3. Penelitian ini menitikberatkan pada perumusan kerangka konseptual pendidikan akhlak berbasis nilai Qur'ani sebagai strategi preventif dalam menyikapi misinformasi keagamaan, bukan pada implementasi atau pengujian empiris di lapangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik misinformasi keagamaan di media sosial yang berpengaruh terhadap pembentukan akhlak remaja Muslim?
2. Bagaimana rekonstruksi konsep *tabayyun* sebagai akhlak digital dalam pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan misinformasi keagamaan di media sosial?

3. Bagaimana model konseptual internalisasi nilai *tabayyun* dalam pendidikan akhlak dapat dirumuskan sebagai strategi preventif terhadap misinformasi keagamaan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi karakteristik misinformasi keagamaan di media sosial dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak remaja Muslim.
2. Merekonstruksi konsep *tabayyun* sebagai bentuk akhlak digital dalam perspektif pendidikan Islam.
3. Merumuskan model konseptual internalisasi nilai *tabayyun* dalam pendidikan akhlak sebagai strategi preventif terhadap misinformasi keagamaan di media sosial.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian pendidikan akhlak Islam dengan mengintegrasikan nilai Qur'ani, khususnya *tabayyun*, dalam konteks tantangan era digital.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan Pendidikan Agama Islam (PAI) terkait pembentukan akhlak dan etika bermedia sosial dalam menghadapi misinformasi keagamaan.

- c. Memberikan landasan teoretis bagi pengembangan studi integratif antara pendidikan akhlak Islam dan isu literasi informasi keagamaan di ruang digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Remaja

Membekali remaja dengan akhlak *tabayyun* dalam menyikapi informasi keagamaan di media sosial.

- b. Bagi Guru PAI

Menjadi rujukan dalam merancang strategi pembelajaran akhlak berbasis nilai Qur'ani yang relevan dengan dinamika digital.

- c. Bagi Orang Tua

Memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya akhlak *tabayyun* dalam menyikapi informasi keagamaan di media sosial secara kritis dan bertanggung jawab.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual memuat deskripsi konseptual, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka konseptual yang menjadi landasan penelitian. Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan. Bab IV Hasil

Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil telaah literatur, analisis kritis terhadap berbagai sumber yang relevan, serta sintesis konsep untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Bab V Simpulan dan Saran berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Deskripsi Konseptual

1. Pendidikan Akhlak

a. Definisi dan Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak merupakan inti Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berorientasi pada pembentukan kepribadian Muslim yang beriman, berilmu, dan beradab. Dalam perspektif Islam, akhlak tidak dipahami sebatas perilaku lahiriah, melainkan sebagai kondisi batin yang terinternalisasi dan menjadi dasar pola pikir, sikap, serta tindakan sosial. Al-Ghazālī memandang pendidikan akhlak sebagai proses *tahzīb al-nafs*, yaitu pembinaan jiwa agar manusia cenderung kepada kebaikan secara sadar dan spontan tanpa paksaan eksternal (al-Ghazālī, 1982, jil. 3, hlm. 48, 53).

Ruang lingkup pendidikan akhlak mencakup hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sosial. Dalam konteks kontemporer, ruang lingkup ini meluas pada etika komunikasi dan perilaku bermedia di ruang digital, karena aktivitas menerima dan menyebarkan informasi juga merupakan tindakan moral yang menuntut tanggung jawab etis. Oleh karena itu, pendidikan akhlak berfungsi sebagai fondasi pembentukan orientasi moral peserta didik dalam

merespons dinamika sosial dan keagamaan secara beradab dan bertanggung jawab.

Dalam penelitian ini, pendidikan akhlak dipahami sebagai proses pembinaan karakter moral yang menetap dalam jiwa (*malakah*) yang membentuk kecenderungan moral secara menetap. Pemahaman ini mendasari penempatan pendidikan akhlak sebagai pendekatan strategis dalam merespons tantangan misinformasi keagamaan di era digital.

b. Metode Pembentukan Akhlak dalam Islam

Pembentukan akhlak dalam Islam dilakukan melalui metode pedagogis yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan moral, tetapi juga pada pembentukan kecenderungan jiwa (*malakah akhlāqiyyah*) yang berfungsi sebagai pengendali internal perilaku manusia. Ibn Miskawayh menegaskan bahwa *malakah* merupakan kondisi jiwa yang terbentuk melalui latihan berulang sehingga melahirkan perilaku moral secara spontan dan konsisten (Miskawayh, 1911, hlm. 25). Dengan demikian, pendidikan akhlak menuntut proses berkelanjutan agar nilai moral terinternalisasi secara utuh dalam diri peserta didik.

Pertama, keteladanan (*uswatun ḥasanah*) merupakan metode fundamental dalam pendidikan akhlak Islam. Al-Ghazālī menekankan bahwa pendidik berfungsi sebagai model moral karena nilai akhlak lebih efektif ditransmisikan melalui contoh nyata daripada sekadar nasihat verbal (al-Ghazālī, 1982, jil. 1 hlm. 58). Dalam konteks etika informasi,

keteladanan tercermin dalam sikap pendidik yang berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi keagamaan, tidak reaktif terhadap isu viral, serta mempraktikkan *tabayyun* secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, pembiasaan (*ta'wīd*) berfungsi sebagai sarana utama pembentukan karakter moral yang stabil. Pembiasaan dilakukan melalui latihan perilaku berulang agar nilai akhlak membentuk kecenderungan jiwa yang menetap. Al-Ghazālī menegaskan bahwa akhlak yang baik terbentuk melalui pengulangan perbuatan baik hingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri individu (al-Ghazālī, 1982, jil. 3 hlm. 53). Dalam konteks internalisasi nilai *tabayyun*, pembiasaan diarahkan pada praktik konkret seperti menunda respons terhadap informasi keagamaan yang belum jelas sumbernya, memeriksa konteks dalil, serta menghindari penyebaran konten provokatif di media sosial.

Ketiga, latihan pengendalian diri (*riyāḍah* dan *mujāhadah al-nafs*) menempati posisi penting dalam pendidikan akhlak Islam, khususnya dalam menghadapi dinamika emosional di ruang digital. Konsep ini menekankan disiplin batin untuk mengendalikan kecenderungan negatif seperti sikap tergesa-gesa (*isti'jāl*), prasangka, dan dorongan emosional (al-Ghazālī, 1982, jil. 3 hlm. 33). Melalui *riyāḍah* dan *mujāhadah al-nafs*, peserta didik dilatih untuk menunda penilaian, mengelola emosi, serta mempertimbangkan implikasi moral dan sosial sebelum merespons atau menyebarkan informasi.

Keteladanan, pembiasaan, dan pengendalian diri menunjukkan bahwa pendidikan akhlak dalam Islam pada hakikatnya bersifat preventif. Pendidikan akhlak bekerja dengan membangun mekanisme pengendalian internal sebelum individu berhadapan dengan situasi etis yang problematis. Dalam konteks arus misinformasi keagamaan di media sosial, mekanisme ini berfungsi mencegah sikap reaktif dan penerimaan informasi tanpa verifikasi, sehingga peserta didik memiliki kesiapan moral dalam menyikapi informasi secara bertanggung jawab.

c. Urgensi Pendidikan Akhlak di Era Digital

Urgensi pendidikan akhlak semakin menguat di era digital ketika media sosial menjadi ruang sosial dominan yang membentuk cara remaja berpikir, bersikap, dan memaknai kebenaran. Transformasi digital telah menggeser sebagian otoritas moral tradisional seperti keluarga, guru, dan institusi pendidikan menuju otoritas baru yang dibentuk oleh algoritma, popularitas, dan viralitas konten (Couldry & Mejias, 2019). Dalam kondisi ini, remaja tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen dan penyebar makna keagamaan.

Dari perspektif pendidikan Islam, remaja berada pada fase perkembangan psikologis yang ditandai dengan pencarian identitas, idealisme moral yang tinggi, serta sensitivitas emosional. Meskipun memiliki kecakapan teknis dalam menggunakan media digital, remaja belum sepenuhnya memiliki kematangan reflektif dan pengendalian diri

dalam menyikapi informasi, khususnya yang bernuansa ideologis dan keagamaan (Selnes, 2024). Kondisi ini menjadikan mereka rentan terhadap sikap reaktif, tergesa-gesa, dan penerimaan informasi tanpa pertimbangan etis yang memadai.

Dalam konteks tersebut, pendidikan akhlak tidak dapat diposisikan sebagai pelengkap kurikulum, melainkan sebagai kebutuhan mendasar dalam pembinaan kepribadian remaja. Pendidikan akhlak berfungsi membentuk kesiapan moral dan pengendalian diri agar peserta didik memiliki kerangka nilai internal ketika berhadapan dengan arus informasi yang cepat dan emosional. Tanpa fondasi akhlak yang kuat, literasi digital cenderung berhenti pada penguasaan keterampilan teknis tanpa tanggung jawab etis.

Dalam konteks remaja Muslim sebagai pengguna sekaligus produsen konten digital, pendidikan akhlak menjadi fondasi penting agar interaksi mereka dengan informasi keagamaan tetap kritis dan bertanggung jawab. Pendidikan akhlak diarahkan pada pembinaan kesiapan moral remaja agar mampu menyikapi informasi keagamaan secara beradab dan bertanggung jawab di tengah ekosistem digital yang semakin kompleks.

Dalam penelitian ini, *tabayyun* tidak hanya dipahami sebagai prinsip etika komunikasi normatif sebagaimana banyak dibahas dalam kajian terdahulu. *Tabayyun* diposisikan sebagai nilai akhlak yang membentuk pengendalian diri, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral

dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Dengan pendekatan tersebut, *tabayyun* tidak sekadar dipahami sebagai kemampuan verifikasi informasi, tetapi sebagai malakah yang diinternalisasikan melalui pendidikan akhlak.

2. Konsep *Tabayyun* sebagai Etika Komunikasi

a. Pengertian *Tabayyun* secara Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis, *tabayyun* berasal dari kata *tabayyana-yatabayyanu* (تَبَيَّنَ – يَتَبَيَّنُ) yang bermakna meneliti, memperjelas, dan mencari kejelasan suatu informasi sebelum mengambil sikap atau tindakan. Makna ini menunjukkan bahwa *tabayyun* merupakan sikap yang tidak tergesa-gesa serta usaha sadar untuk memperoleh kebenaran secara utuh.

Secara terminologis, *tabayyun* merupakan prinsip etika komunikasi dalam Islam yang menekankan kehati-hatian, klarifikasi, dan tanggung jawab moral dalam menerima serta menyampaikan informasi. *Tabayyun* tidak hanya berfungsi sebagai prosedur verifikasi fakta, tetapi sebagai mekanisme moral yang mencegah tindakan berdasarkan emosi atau prasangka.

Dalam kerangka pendidikan Islam, *tabayyun* diposisikan sebagai nilai akhlak yang membentuk disposisi jiwa (*malakah*), sehingga kecenderungan untuk berhati-hati dan bertanggung jawab muncul secara konsisten dan spontan. Dengan demikian, *tabayyun* dalam penelitian ini

dipahami bukan sekadar kemampuan verifikasi, tetapi sebagai nilai yang terintegrasi dalam pembentukan karakter remaja Muslim di era digital.

Dengan demikian, posisi *tabayyun* dalam penelitian ini bergeser dari sekadar prinsip etika komunikasi normatif seperti yang banyak dibahas dalam kajian terdahulu menuju suatu kerangka nilai yang lebih dalam. *Tabayyun* tidak lagi dilihat hanya sebagai kemampuan verifikasi atau aturan bersikap, tetapi sebagai *malakah* yang memadukan keduanya dengan pengendalian emosi. Pergeseran konseptual inilah yang memungkinkan *tabayyun* diintegrasikan secara sistematis ke dalam proses pendidikan akhlak sebagai strategi preventif yang bersifat batiniah.

Dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada remaja Muslim pengguna aktif media digital, *tabayyun* diposisikan sebagai fondasi etika komunikasi Islam yang relevan dalam membimbing remaja menyikapi informasi keagamaan di ruang digital yang ditandai oleh kecepatan, tekanan emosional, dan minimnya proses klarifikasi. Posisi ini menegaskan bahwa *tabayyun* bukan sekadar respons situasional terhadap hoaks, melainkan nilai akhlak yang perlu diinternalisasikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembentukan kepribadian Muslim di era digital.

b. Dasar Hukum *Tabayyun*

Dasar normatif *tabayyun* secara eksplisit ditegaskan dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 6, Allah Ta‘ālā berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S. al-Hujurat [49]: 6)

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya klarifikasi informasi dari sumber yang tidak kredibel guna mencegah kerusakan sosial akibat ketidaktahuan (*jahālah*). Al-Ṭabarī menegaskan bahwa perintah *fatabayyanū* bersifat universal sebagai mekanisme moral preventif untuk menjaga kehormatan individu dan kelompok (al-Ṭabarī, 2001, jil. 21, hlm. 352).

Dalam konteks kontemporer, konsep *fasik* dalam ayat tersebut dapat dipahami secara lebih luas. Tidak hanya merujuk pada individu tertentu, tetapi juga pada berbagai sumber informasi yang tidak kredibel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ekosistem media sosial yang mengutamakan viralitas berpotensi mempercepat penyebaran informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, perintah *tabayyun* tetap relevan sebagai prinsip etika komunikasi Islam dalam menghadapi dinamika informasi digital.

Dalam tradisi keilmuan Islam, *tabayyun* bukan konsep normatif yang abstrak, melainkan nilai operasional yang telah mengakar kuat, terutama dalam disiplin ilmu hadis. Praktik verifikasi sanad (*naqd al-isnād*) dan kritik matan menunjukkan bagaimana verifikasi informasi diposisikan sebagai tanggung jawab ilmiah dan moral dalam menjaga

kemurnian ajaran Islam (Azami, 2002, hlm. 49). Tradisi ini menegaskan bahwa *tabayyun* menyatukan dimensi intelektual dan akhlak, serta menuntut disiplin batin dalam menghadapi klaim kebenaran.

Dengan demikian, *tabayyun* memiliki landasan kuat baik secara tekstual maupun metodologis, dan berfungsi sebagai prinsip etika komunikasi Islam yang relevan dalam menyikapi informasi keagamaan di berbagai konteks, termasuk ruang digital.

c. Dimensi dan Indikator Akhlak *Tabayyun* dalam Komunikasi Digital

Dalam konteks komunikasi digital, *tabayyun* beroperasi sebagai nilai akhlak yang terwujud melalui integrasi tiga dimensi: pengetahuan, sikap batin, dan perbuatan. Integrasi ini sejalan dengan konsep akhlak Islam yang menekankan kesatuan dimensi kognitif, afektif, dan perilaku dalam pembentukan karakter moral (Miskawayh, 1911, p. 27).

Pertama, dimensi kognitif *tabayyun* tercermin dalam kemampuan menelaah sumber, konteks, dan validitas informasi sebelum diterima sebagai kebenaran. Namun, dimensi ini tidak berhenti pada kemampuan berpikir kritis secara netral, melainkan diarahkan oleh komitmen moral untuk mencari kebenaran dan menghindari *mudarat*. Oleh karena itu, *tabayyun* berbeda dari literasi digital semata, karena berakar pada orientasi nilai dan tanggung jawab etis.

Kedua, dimensi afektif berkaitan dengan pengendalian emosi, keterbukaan dan kerendahan hati dalam bersikap terhadap pengetahuan, serta kesediaan untuk menunda penilaian. Sikap ini mencegah individu

bersikap reaktif, fanatik, atau tergesa-gesa dalam merespons informasi yang memicu emosi keagamaan, sehingga *tabayyun* berperan sebagai mekanisme pengendalian diri dalam interaksi digital.

Ketiga, dimensi perilaku tampak dalam tindakan nyata, seperti tidak langsung menyebarkan informasi keagamaan, melakukan klarifikasi, serta mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari setiap tindakan komunikatif. Pada tahap ini, *tabayyun* tidak lagi berhenti sebagai sikap internal, tetapi menjadi kebiasaan bermedia yang bertanggung jawab.

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa *tabayyun* merupakan nilai akhlak yang bersifat holistik dan menuntut proses internalisasi yang berkelanjutan. *Tabayyun* membentuk kesiapan moral individu sebelum berhadapan dengan situasi komunikatif yang problematis. Dengan demikian, *tabayyun* dapat dipahami sebagai indikator keberhasilan pendidikan akhlak dalam membentuk etika komunikasi remaja Muslim di era digital, yang pada subbab berikutnya dibahas melalui proses internalisasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

3. Teori Internalisasi Nilai dalam Pendidikan Islam

a. Pengertian Internalisasi Nilai

Internalisasi nilai dalam pendidikan Islam merupakan proses penanaman nilai-nilai ajaran Islam ke dalam diri peserta didik sehingga nilai tersebut tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi menyatu

dalam kesadaran batin dan tercermin dalam perilaku nyata. Internalisasi nilai bertujuan membentuk kecenderungan akhlak yang menetap dalam jiwa (*malakah akhlāqiyyah*), yang memungkinkan individu melakukan perbuatan moral secara spontan dan konsisten tanpa dorongan eksternal (Miskawayh, 1911, p. 25).

Dalam perspektif pendidikan akhlak Islam, internalisasi nilai tidak berhenti pada penyampaian norma atau aturan moral, melainkan diarahkan pada proses pembinaan jiwa (*tahzīb al-nafs*) melalui latihan dan pembiasaan yang berkelanjutan. Al-Ghazālī menegaskan bahwa nilai akhlak yang sejati adalah nilai yang telah tertanam dalam diri sehingga menjadi orientasi batin dalam berpikir, bersikap, dan bertindak (al-Ghazālī, 1982, jil. 3, hlm. 48, 53). Oleh karena itu, pendidikan nilai dalam Islam menuntut keterpaduan antara pengetahuan, penghayatan, dan praktik moral.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), internalisasi nilai berfungsi sebagai fondasi pembentukan kepribadian Muslim yang beriman, berilmu, dan beradab (*al-insān al-kāmil*). Nilai yang telah terinternalisasi membentuk kesiapan moral peserta didik untuk merespons realitas sosial secara proporsional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, internalisasi nilai dipahami sebagai proses pedagogis yang bersifat mendalam dan berorientasi pada pembentukan karakter, bukan sekadar penguasaan materi ajar.

b. Tahapan Internalisasi Nilai

Proses internalisasi nilai dalam pendidikan Islam berlangsung secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan. Internalisasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pedagogis yang melibatkan transformasi pengetahuan menjadi sikap batin dan perilaku nyata. Secara teoretis, tahapan internalisasi nilai dapat dipahami melalui sintesis antara kerangka internalisasi nilai dalam pendidikan Islam (Muhaimin) dan teori pendidikan karakter (Thomas Lickona).

- 1. Tahap transformasi nilai (*moral knowing*)**, yaitu fase pengenalan dan pemahaman nilai secara kognitif. Pada tahap ini, pendidik menyampaikan nilai-nilai moral sebagai pengetahuan normatif melalui dalil naqli maupun argumentasi rasional (Muhaimin, 2003). Peserta didik diarahkan untuk mengetahui perbedaan antara yang benar dan yang keliru sebagai landasan awal pembentukan kesadaran moral. Dalam teori pendidikan karakter, tahap ini berfungsi membangun kecerdasan moral agar peserta didik memiliki kerangka berpikir etis sebelum nilai diterapkan dalam kehidupan nyata (Lickona, 2009, hlm. 51).
- 2. Tahap transaksi nilai (*moral feeling*)**, yaitu fase ketika nilai mulai dihayati secara emosional dan menyentuh kesadaran batin peserta didik. Pada tahap ini, nilai tidak lagi diposisikan sebagai pengetahuan satu arah, melainkan diinternalisasi melalui interaksi, keteladanan, refleksi moral, dan keterlibatan afektif (Muhaimin,

2003). Nilai mulai membentuk hati nurani dan menumbuhkan kecenderungan untuk mencintai kebaikan. Dalam perspektif Islam, tahap ini sejalan dengan konsep *mujāhadah al-nafs*, yaitu upaya pengendalian diri agar jiwa terbiasa condong kepada nilai moral secara sadar (al-Ghazālī, 1982, jil. 3, hlm. 53, 60).

3. **Tahap transinternalisasi nilai (*moral action*)**, yaitu fase ketika nilai telah menyatu dalam kepribadian peserta didik dan terwujud dalam tindakan nyata. Pada tahap ini, perilaku moral tidak lagi didorong oleh pengawasan eksternal atau instruksi formal, melainkan lahir dari kesadaran batin yang stabil (Muhaimin, 2003). Nilai yang telah terinternalisasi membentuk *Malakah akhlāqiyyah*, yakni kondisi jiwa yang memungkinkan individu berbuat baik secara konsisten tanpa paksaan (Miskawayh, 1911, p. 25). Lickona menyebut tahap ini sebagai puncak pendidikan karakter, ketika pengetahuan dan perasaan moral terwujud dalam tindakan nyata (Lickona 2009, hlm. 51).

Dengan demikian, internalisasi nilai dalam pendidikan Islam merupakan proses holistik yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Keberhasilan pendidikan nilai tidak ditentukan oleh sejauh mana peserta didik memahami ajaran moral, tetapi oleh kemampuannya menjadikan nilai tersebut sebagai kebiasaan hidup dan orientasi etis dalam menghadapi berbagai situasi sosial. Kerangka tahapan ini menjadi dasar penting dalam memahami proses internalisasi

nilai-nilai akhlak, termasuk *tabayyun*, dalam konteks kehidupan remaja di era digital.

4. Misinformasi Keagamaan di Media Sosial dan Kerentanan Remaja Muslim

a. Karakteristik Media Sosial dan Logika Algoritma Informasi

Dalam perspektif komunikasi digital, media sosial tidak berfungsi sebagai ruang netral dalam distribusi informasi, melainkan sebagai ekosistem yang dikendalikan oleh logika algoritmik dan kepentingan ekonomi platform. Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna melalui pengutamaan konten yang memicu respons emosional dan potensi viralitas. Akibatnya, konten yang bersifat provokatif, sensasional, dan menampilkan klaim kebenaran secara tegas cenderung memperoleh visibilitas lebih tinggi dibandingkan narasi keagamaan yang moderat, kontekstual, dan berbasis metodologi keilmuan (Wardle & Derakhshan, 2017).

Logika algoritmik tersebut membentuk pola paparan informasi yang tidak seimbang. Pengguna media sosial lebih sering terpapar pada konten yang selaras dengan preferensi, emosi, dan keyakinan awal mereka. Akibatnya, muncul fenomena *filter bubble* dan *echo chamber*, yaitu kondisi ketika pengguna lebih banyak menerima informasi yang sejalan dengan keyakinannya sendiri (Pariser, 2011). Dalam ruang digital semacam ini, informasi keagamaan yang keliru atau terdistorsi dapat beredar luas tanpa melalui proses klarifikasi dan verifikasi yang

memadai, sementara dialog kritis dan perbedaan pandangan semakin terpinggirkan.

Bagi remaja Muslim, kondisi ini menjadi semakin problematis karena beririsan langsung dengan karakteristik psikologis fase *murāhaqah* yang ditandai oleh pencarian identitas, idealisme moral, dan sensitivitas emosional. Paparan berulang terhadap konten keagamaan yang emosional dan tidak terverifikasi berpotensi membentuk pola pemahaman keagamaan yang simplistik dan reaktif. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga struktur yang secara sistematis menciptakan kerentanan terhadap misinformasi keagamaan.

b. Fenomena Misinformasi, Disinformasi, dan Anatomi Hoaks Keagamaan

Misinformasi keagamaan merupakan bagian dari gangguan informasi (*information disorder*) yang berkembang pesat di ruang digital. Wardle & Derakhshan (2017) mengklasifikasikan gangguan informasi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu *misinformation* (informasi keliru yang disebarkan tanpa niat menyesatkan), *disinformation* (informasi salah yang disebarkan secara sengaja untuk tujuan tertentu), dan *malinformation* (informasi benar yang digunakan untuk merugikan pihak lain). Dalam konteks keagamaan, ketiga bentuk ini memiliki dampak serius karena berkaitan langsung dengan kebenaran ajaran, otoritas keilmuan, dan legitimasi moral praktik keberagamaan.

Di media sosial, misinformasi keagamaan sering tampil dalam bentuk penggunaan dalil yang tidak sah, pengutipan ayat atau hadis yang dilepaskan dari konteksnya (*fashl al-nuṣūṣ ‘an siyāqihā*), serta potongan ceramah yang disederhanakan atau diedit untuk kepentingan ideologis tertentu. Pola ini menjadikan hoaks keagamaan sulit dikenali, karena dikemas dengan simbol-simbol kesalehan yang memicu *confirmation bias*, terutama pada remaja Muslim yang masih berada dalam proses pembentukan identitas keagamaan.

Hoaks keagamaan memiliki karakteristik khas berupa klaim kebenaran yang diposisikan secara absolut serta penggunaan narasi ancaman moral yang meniadakan ruang dialog dan verifikasi. Validitas informasi tidak lagi diukur berdasarkan metode keilmuan, melainkan pada kesesuaiannya dengan emosi, afiliasi kelompok, dan identitas ideologis penerima informasi. Akibatnya, misinformasi keagamaan tidak hanya mendistorsi pemahaman ajaran, tetapi juga memperkuat bias konfirmasi, polarisasi pandangan, dan fanatisme sempit dalam interaksi digital.

c. Dampak Misinformasi Keagamaan terhadap Akhlak dan Otoritas Beragama Remaja

Dampak misinformasi keagamaan di media sosial tidak berhenti pada kekeliruan pemahaman ajaran, tetapi juga memengaruhi pembentukan akhlak dan persepsi otoritas keagamaan remaja Muslim. Dalam ruang digital, legitimasi religius semakin sering dibangun

melalui popularitas akun, jumlah pengikut, dan intensitas keterlibatan pengguna, bukan melalui otoritas keilmuan yang bersandar pada sanad, metodologi, dan kedalaman kajian. Kondisi ini mendorong pergeseran otoritas keagamaan dari ulama dan institusi pendidikan menuju figur-figur digital yang belum tentu memiliki kompetensi keilmuan yang memadai (Campbell, 2012).

Pada level akhlak beragama, misinformasi keagamaan berkontribusi pada terbentuknya sikap reaktif, tergesa-gesa (*isti'jāl*), dan minim adab dalam menyikapi perbedaan pandangan. Paparan berulang terhadap informasi keagamaan yang keliru memperkuat kecenderungan fanatisme, intoleransi, dan pembenaran diri atas nama agama, terutama pada kelompok usia remaja yang secara psikologis belum sepenuhnya memiliki kematangan reflektif dan pengendalian diri (Guess et al., 2019).

Dari perspektif pendidikan Islam, kondisi ini menunjukkan terhambatnya proses *ta'dīb*, yaitu penanaman adab sebagai fondasi pembentukan kepribadian Muslim. Ketika misinformasi keagamaan terus direproduksi di ruang digital, nilai-nilai akhlak seperti kejujuran (*ṣidq*), kehati-hatian (*ta'annī*), dan tanggung jawab sosial mengalami erosi. Situasi ini menegaskan bahwa misinformasi keagamaan bukan sekadar persoalan kesalahan informasi, melainkan problem moral dan pedagogis yang memerlukan pendekatan pendidikan yang bersifat preventif dan berkelanjutan.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu disusun untuk memetakan perkembangan keilmuan yang relevan dengan fokus penelitian ini serta menegaskan posisi dan kontribusi penelitian yang akan dilakukan. Kajian ini mengidentifikasi kecenderungan tema, pendekatan, dan temuan penelitian sebelumnya terkait konsep *tabayyun*, misinformasi keagamaan, pendidikan akhlak, serta perilaku remaja Muslim dalam penggunaan media sosial. Secara tematik, pembahasan diawali dengan kajian *tabayyun* dalam perspektif pendidikan Islam, dilanjutkan dengan penelitian tentang hoaks keagamaan dan etika komunikasi Islam di media sosial, serta diakhiri dengan studi mengenai dampak misinformasi terhadap perilaku remaja, guna menunjukkan kesinambungan kajian sekaligus mengidentifikasi celah penelitian dalam konteks pendidikan akhlak Islam.

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rico Setyo Nugroho, M. Dliya'Ulami', dan Agus Edy Laksono (2022) dengan judul penelitian *The Tabayyun Concept for Responding to Social Media in the Study of Islamic Education* menggunakan pendekatan kajian kepustakaan untuk menjelaskan *tabayyun* sebagai prinsip verifikasi informasi dalam perspektif Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tabayyun* berperan penting dalam membentuk sikap kritis terhadap informasi media sosial dan mencegah penyebaran hoaks. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep *tabayyun* sebagai landasan menghadapi informasi digital, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Nugroho et al. memandang *tabayyun* sebagai instrumen verifikasi informasi, sementara

penelitian ini memosisikannya sebagai nilai akhlak digital yang diinternalisasikan secara sistematis dalam pembelajaran PAI untuk mencegah misinformasi keagamaan pada remaja.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizal Fathurrohman, Dian Nur Anna, Sibawaihi, dan Muhammad Zaki Fahmi (2024) dengan judul penelitian *Framing Religious Hoaxes: Logical, Religious, and Legal Perspectives in Indonesia* menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena hoaks keagamaan dari perspektif logika, agama, dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks keagamaan umumnya dibangun melalui narasi emosional dan simbol-simbol religius yang mampu memengaruhi persepsi masyarakat, sehingga prinsip *tabayyun* dipandang sebagai landasan penting dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak valid. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pentingnya *tabayyun* dalam menghadapi hoaks keagamaan. Adapun perbedaannya, penelitian Fathurrohman et al. lebih menitikberatkan pada analisis fenomena hoaks dan kerangka normatif keagamaan serta hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada internalisasi *tabayyun* sebagai nilai akhlak digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hilmi Khoiri Thohir, Natasha Aurelia Ramadhani, dan Rosya Ahya Sabilaa (2025) dengan judul penelitian *Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial* menggunakan pendekatan kajian konseptual untuk menjelaskan posisi

tabayyun sebagai bagian dari etika komunikasi Islam di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tabayyun* merupakan prinsip etis yang penting dalam membentuk perilaku komunikasi yang bertanggung jawab di media sosial serta mendukung terciptanya akhlak bermedia yang baik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan *tabayyun* sebagai nilai etika dan akhlak dalam penggunaan media sosial. Perbedaannya, penelitian Nasoha et al. masih bersifat konseptual dan umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengaitkan *tabayyun* dengan pendidikan formal melalui pembelajaran PAI sebagai strategi preventif terhadap misinformasi keagamaan.

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Florence Namasinga Selnes (2024) dengan judul penelitian *Fake News on Social Media: Understanding Teens' (Dis)Engagement with News* menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana remaja mengakses, menilai, dan merespons berita di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja cenderung memiliki tingkat kritisisme yang beragam terhadap informasi digital, sehingga pendidikan nilai dan literasi media diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyaring informasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap dampak misinformasi. Namun, penelitian Selnes tidak membahas dimensi keagamaan maupun konsep *tabayyun* dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan nilai *tabayyun* sebagai bagian dari pendidikan akhlak Islam dalam menghadapi misinformasi keagamaan.

Kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati Mohamad Rasit, Mohamad Zulkifli Abd Ghani, Muhamad Faisal Ashaari, dan Md. Rozalafri Johori (2022) dengan judul penelitian *A Cross-sectional Study on Netizen Tabayyun Practices in Receiving and Conveying Information* menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional study* untuk mengukur praktik *tabayyun* yang dilakukan netizen ketika menerima dan menyebarkan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan *tabayyun* dalam masyarakat digital masih beragam dan dipengaruhi oleh kesadaran individu terhadap pentingnya verifikasi informasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep *tabayyun* sebagai upaya menghadapi arus informasi digital. Adapun perbedaannya, penelitian Rasit et al. berfokus pada pemetaan praktik *tabayyun* masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini mengembangkan perspektif pendidikan dengan menempatkan *tabayyun* sebagai nilai akhlak yang diinternalisasikan kepada remaja melalui pembelajaran PAI.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa konsep *tabayyun* telah banyak dikaji sebagai prinsip verifikasi informasi dalam perspektif Islam, etika komunikasi digital, maupun praktik masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Selain itu, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa fenomena hoaks dan misinformasi keagamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara individu memahami, merespons, dan menyebarkan informasi keagamaan di ruang digital. Pada sisi lain, penelitian mengenai perilaku remaja mengungkapkan

bahwa kelompok usia ini merupakan salah satu pengguna media sosial yang rentan terpapar informasi yang tidak terverifikasi, sehingga membutuhkan penguatan nilai, literasi digital, dan pendidikan karakter yang memadai. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara *tabayyun*, misinformasi keagamaan, perilaku remaja, dan peran pendidikan dalam membentuk sikap kritis terhadap informasi digital.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih cenderung mengkaji aspek-aspek tersebut secara terpisah. Sebagian penelitian berfokus pada *tabayyun* sebagai prinsip normatif atau etika komunikasi Islam, sebagian lainnya menyoroti fenomena hoaks keagamaan dan praktik bermedia sosial, sementara penelitian yang membahas perilaku remaja lebih banyak menekankan aspek literasi media secara umum. Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan, yaitu bagaimana nilai *tabayyun* dapat diinternalisasikan secara sistematis dalam pendidikan akhlak melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari pendidikan formal, serta dirumuskan dalam bentuk model konseptual yang bersifat preventif terhadap misinformasi keagamaan di kalangan remaja Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan merumuskan *tabayyun* tidak hanya sebagai instrumen verifikasi informasi, tetapi juga sebagai nilai akhlak digital yang diinternalisasikan secara integratif dalam pembelajaran PAI guna membangun kesadaran moral, tanggung jawab, dan etika bermedia sosial pada remaja Muslim.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul & Sumber	Fokus & Metode	Hasil Utama	Relevansi & Orisinalitas (Perbedaan dengan Penelitian Anda)
1	Nugroho et al. (2022)	<i>The Tabayyun Concept for Responding to Social Media in the Study of Islamic Education</i>	Konsep <i>tabayyun</i> dalam perspektif PAI. Metode: Kajian konseptual/kepastakaan.	<i>Tabayyun</i> sebagai mekanisme verifikasi informasi untuk meminimalisasi hoaks di media sosial.	Relevansi: <i>Tabayyun</i> sebagai prinsip dasar. Perbedaan: Masih bersifat normatif/instrumental, belum sistematis dalam PAI untuk pencegahan misinformasi keagamaan remaja.
2	Fathurrohman et al. (2024)	<i>Framing Religious Hoaxes: Logical, Religious, and Legal Perspectives in Indonesia</i>	Fenomena hoaks keagamaan di Indonesia. Metode: Kualitatif.	Hoaks keagamaan menggunakan narasi emosional. <i>Tabayyun</i> adalah landasan utama pencegahan.	Relevansi: Fokus pada hoaks keagamaan. Perbedaan: Fokus pada analisis fenomena dan hukum, bukan pada pengembangan model pendidikan akhlak preventif dalam kurikulum PAI.
3	Nasoha et al. (2025)	<i>Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial</i>	Etika komunikasi Islam dan <i>tabayyun</i> . Metode: Kajian konseptual.	<i>Tabayyun</i> adalah etika digital strategis untuk membentuk perilaku komunikasi yang bertanggung jawab.	Relevansi: Aspek etika/akhlak digital. Perbedaan: Pembahasan masih bersifat umum, belum spesifik pada desain pendidikan formal PAI untuk isu misinformasi keagamaan.
4	Selnes (2024)	<i>Fake News on Social Media: Understanding Teens' (Dis)Engagement with News</i>	Perilaku remaja terhadap berita palsu. Metode: Kualitatif.	Remaja cenderung kurang kritis; perlunya pendidikan nilai dan literasi media sebagai strategi preventif.	Relevansi: Fokus pada subjek remaja dan misinformasi. Perbedaan: Tidak menyentuh dimensi nilai Islam (<i>Tabayyun</i>) dan konteks pembelajaran PAI.
5	Rasit et al. (2022)	<i>A Cross-sectional Study on Netizen Tabayyun Practices in Receiving and Conveying Information</i>	Praktik <i>tabayyun</i> netizen. Metode: <i>Cross-sectional study</i> (Kuantitatif).	Memetakan sejauh mana netizen menerapkan praktik <i>tabayyun</i> saat menerima dan membagikan informasi.	Relevansi: Praktik riil <i>tabayyun</i> di medsos. Perbedaan: Berfokus pada survei praktik netizen secara luas, bukan pada model pedagogis untuk remaja di sekolah.

No	Peneliti & Tahun	Judul & Sumber	Fokus & Metode	Hasil Utama	Relevansi & Orisinalitas (Perbedaan dengan Penelitian Anda)
6	Asran & Amaluddin (2025)	<i>Pendidikan Agama Islam dalam Menangkal Hoaks dan Disinformasi</i>	Peran PAI menghadapi hoaks. Metode: Deskriptif kualitatif.	PAI memiliki fungsi preventif dalam membentengi siswa dari dampak negatif disinformasi.	Relevansi: PAI sebagai instrumen penangkal hoaks. Perbedaan: Penelitian Anda lebih spesifik pada "internalisasi sistematis" <i>tabayyun</i> sebagai nilai akhlak digital.

C. Kerangka Konseptual

1. Integrasi Teori dan Posisi Penelitian

Perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital telah mengubah pola produksi dan distribusi informasi keagamaan. Logika algoritmik yang menekankan viralitas dan keterlibatan emosional menjadikan media sosial sebagai medium yang subur bagi penyebaran misinformasi keagamaan, seperti dalil palsu, ayat atau hadis tanpa konteks, serta hoaks religious (Wardle & Derakhshan, 2017; Fathurrohman et al., 2024). Fenomena ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menyentuh dimensi akhlak karena berkaitan dengan cara individu memahami dan menyebarkan klaim kebenaran agama.

Remaja sebagai kelompok pada fase *murāhaqah* berada dalam kondisi psikologis yang rentan, yang ditandai oleh pencarian identitas, idealisme moral yang kuat, dan belum matangnya kemampuan berpikir kritis. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi tanpa kesiapan moral yang memadai berpotensi melahirkan sikap tergesa-gesa, emosional, dan abai terhadap etika komunikasi Islam (Guess et al., 2019).

Dalam Islam, persoalan informasi tidak dapat dipisahkan dari persoalan akhlak. Prinsip *tabayyun* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 6 merupakan fondasi etika komunikasi Islam yang menuntut kehati-hatian, klarifikasi, dan tanggung jawab moral. Dalam praktik pembelajaran, integrasi *tabayyun* sebagai akhlak digital belum sepenuhnya terstruktur dalam proses pendidikan PAI.

Di sisi lain, pendidikan akhlak dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazālī dan Ibn Miskawayh, bertujuan membentuk *malakah akhlāqiyyah* yaitu karakter moral yang tertanam secara stabil dan termanifestasi dalam perilaku spontan (al-Ghazālī, 1982, jil. 3, hlm. 48, 53; Miskawayh, 1911, hlm. 25). Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), masih cenderung menekankan aspek kognitif dan keterampilan teknis, seperti kemampuan mengakses dan memverifikasi informasi, sementara dimensi pembinaan akhlak digital belum mendapat perhatian yang seimbang (Pratiwi et al., 2024; Zaimina & Zahrah, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan internalisasi nilai *tabayyun* dalam pendidikan akhlak sebagai strategi preventif terhadap misinformasi keagamaan. Proses internalisasi dipahami melalui tahapan transformasi nilai (*moral knowing*), transaksi nilai (*moral feeling*), dan transinternalisasi nilai (*moral action*) berdasarkan sintesis Muhaimin (2003) dan Lickona (2009). Melalui proses ini, *tabayyun* tidak hanya diajarkan sebagai teknik verifikasi informasi, tetapi dibentuk sebagai nilai akhlak yang hidup dalam kesadaran, sikap, dan perilaku bermedia sosial remaja.

Berdasarkan integrasi berbagai kerangka teoretis tersebut, strategi preventif dipahami bukan sebagai upaya korektif setelah terjadinya penyimpangan, melainkan sebagai proses pembentukan kesiapan moral dan filter batin remaja sebelum berhadapan dengan arus informasi digital yang problematis. Dengan demikian, *tabayyun* tidak hanya diajarkan sebagai

keterampilan verifikasi informasi, tetapi dibentuk sebagai nilai akhlak yang hidup dalam kesadaran, sikap, dan perilaku bermedia sosial remaja Muslim.

Integrasi teori ini menjadi dasar bagi perumusan model konseptual penelitian yang menyatukan konteks media sosial, kerentanan psikologis remaja, pendidikan akhlak Islam, nilai *tabayyun*, dan proses internalisasi nilai dalam satu kerangka yang utuh. Model konseptual tersebut selanjutnya dijelaskan pada subbab berikutnya sebagai landasan pemahaman tentang bagaimana internalisasi nilai *tabayyun* bekerja sebagai strategi preventif terhadap misinformasi keagamaan di ruang digital.

2. Model Konseptual Internalisasi Nilai *Tabayyun* sebagai Strategi

Preventif

a. Visualisasi Bagan Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Internalisasi Nilai *Tabayyun* dalam Pendidikan Akhlak sebagai Strategi Preventif terhadap Misinformasi Keagamaan di Media Sosial

b. Penjelasan Komponen

Perkembangan media sosial telah mengubah pola konsumsi informasi keagamaan di kalangan remaja Muslim. Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat turut meningkatkan potensi munculnya misinformasi keagamaan, seperti hoaks bernuansa agama, penggunaan dalil yang tidak sahih, maupun konten religius yang disampaikan tanpa konteks yang memadai. Kondisi ini menjadi tantangan bagi remaja Muslim yang berada pada fase *murāhaqah*, yaitu masa perkembangan yang ditandai oleh pencarian identitas, tingginya penggunaan media sosial, serta kemampuan berpikir kritis dan kematangan moral yang masih berkembang.

Paparan misinformasi keagamaan berpotensi memengaruhi akhlak remaja, seperti berkembangnya sikap emosional, rendahnya kemampuan berpikir kritis, serta kecenderungan menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan *tabayyun* terlebih dahulu. Oleh karena itu, pendidikan akhlak dalam Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui pembiasaan, keteladanan, dan pengendalian diri sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali dan Ibn Miskawayh. Salah satu nilai yang relevan untuk diinternalisasikan adalah nilai *tabayyun* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 6, yaitu sikap kehati-hatian, klarifikasi, dan tanggung jawab dalam menerima maupun menyebarkan informasi.

Internalisasi nilai *tabayyun* dilakukan melalui tahapan transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai yang sejalan dengan konsep *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Melalui proses tersebut diharapkan terbentuk akhlak digital remaja yang ditandai oleh kehati-hatian, tanggung jawab etis, dan kemampuan melakukan klarifikasi informasi dalam bermedia sosial. Dengan demikian, internalisasi nilai *tabayyun* dipandang sebagai upaya preventif dalam meminimalkan dampak misinformasi keagamaan dan memperkuat akhlak digital remaja Muslim.

c. Proses Internalisasi Nilai *Tabayyun* sebagai Mekanisme Pembentukan *Malakah* Akhlak Digital Remaja

Model konseptual ini menempatkan proses internalisasi nilai *tabayyun* sebagai mekanisme utama pembentukan *malakah* akhlak digital pada diri remaja Muslim. Internalisasi nilai dipahami sebagai proses pembentukan kesiapan moral internal yang bekerja secara sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar penyampaian norma atau pengetahuan etis. Dalam kerangka ini, internalisasi berfungsi sebagai pembentukan pedagogis yang mentransformasikan nilai normatif *tabayyun* menjadi karakter akhlak digital yang melekat dan permanen (*malakah*), sehingga membentuk pola sikap dan perilaku bermedia sosial yang reflektif, bertanggung jawab, dan berhati-hati.

Proses ini berlangsung melalui tiga dimensi yang terintegrasi dan saling menguatkan, yang mengubah pendidikan akhlak dari teori menjadi praktik preventif:

(1) Dimensi Kognitif (Transformasi Nilai / *Moral Knowing*)

Ini adalah fondasi kesadaran. Pada tahap ini, pendidikan akhlak membekali peserta didik dengan pemahaman rasional tentang:

- Karakteristik dan bahaya misinformasi keagamaan.
- Cara kerja logika algoritmik media sosial yang memprioritaskan konten emosional.
- Landasan normatif *tabayyun* (Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 6) dan implikasinya.

(2) Dimensi Afektif (Transaksi Nilai / *Moral Feeling*)

Ini adalah jembatan antara tahu dan mau. Tahap ini menekankan penghayatan nilai dan pengendalian emosi. Melalui metode pendidikan akhlak seperti refleksi dan keteladanan, peserta didik dilatih untuk:

- Menahan dorongan reaktif dan tergesa-gesa (*isti'jal*).
- Mengelola emosi seperti fanatisme dan prasangka yang kerap menyertai informasi keagamaan.
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepekaan moral (*conscience*) terhadap dampak dari setiap sebaran informasi.

(3) Dimensi Perilaku (Transinternalisasi Nilai / *Moral Action*)

Ini adalah tahap pembuktian dan pembiasaan. Nilai *tabayyun*

diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pembiasaan (*ta'wid*) yang konsisten, seperti:

- Menunda penyebaran informasi yang meragukan.
- Melakukan klarifikasi terhadap sumber dan konteks.
- Mempertimbangkan implikasi sosial sebelum berbagi konten.

Ketiga dimensi yang terintegrasi ini menghasilkan akhlak digital berupa filter internal yang bersifat preventif. Pencegahannya terjadi pada level sikap dan kebiasaan batin. Ketika remaja yang telah melalui proses ini terpapar misinformasi, filter ini secara otomatis aktif, menciptakan "jeda reflektif" yang mencegah respons impulsif dan mendorong verifikasi. Dengan demikian, strategi ini tidak melawan misinformasi di media sosial, tetapi membekali remaja dengan sistem imun akhlaknya sendiri.

d. Logika Strategi Preventif dalam Model Konseptual

Model konseptual internalisasi nilai *tabayyun* yang dikembangkan dalam penelitian ini bekerja berdasarkan logika preventif, yaitu membangun kesiapan moral internal peserta didik sebelum mereka berhadapan dengan paparan misinformasi keagamaan di media sosial. Pencegahan dalam model ini tidak dipahami sebagai upaya mengoreksi kesalahan setelah terjadi, melainkan sebagai proses pembentukan filter etis dan epistemik yang tertanam dalam diri remaja sebagai bagian dari karakter akhlaknya.

Sifat preventif model ini terletak pada fokusnya terhadap pembentukan *malakah* akhlak digital, bukan sekadar peningkatan literasi teknis atau kemampuan klarifikasi sesaat. Melalui proses internalisasi nilai yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku, peserta didik dibekali kesadaran kritis, pengendalian emosi, serta kebiasaan bertindak yang secara otomatis aktif ketika mereka berinteraksi dengan informasi keagamaan di ruang digital. Dengan demikian, respons terhadap misinformasi tidak lagi bersifat impulsif atau reaktif, tetapi didahului oleh jeda reflektif yang mendorong kehati-hatian dan verifikasi.

Dalam kerangka ini, *tabayyun* berfungsi sebagai prinsip pengendali internal. Ketika nilai *tabayyun* telah terinternalisasi secara utuh, remaja tidak memerlukan kontrol eksternal yang bersifat represif, karena mekanisme pengambilan sikap telah bekerja dari dalam kesadaran moralnya. Inilah yang membedakan model ini dari pendekatan korektif yang umumnya bertumpu pada klarifikasi setelah hoaks menyebar atau pada pembatasan akses informasi.

Lebih jauh, logika preventif model ini memiliki justifikasi normatif yang kuat dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Penguatan *tabayyun* sebagai akhlak digital berkontribusi pada perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui pembiasaan berpikir kritis dan kehati-hatian epistemik, perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui pencegahan distorsi ajaran Islam akibat informasi yang tidak sah, serta perlindungan

kehormatan (*hifz al-'ird*) akibat fitnah dan stigma sosial yang menyertai penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi (Auda, 2008). Dengan demikian, strategi preventif ini tidak hanya relevan secara pedagogis, tetapi juga selaras dengan tujuan fundamental syariat Islam.

Oleh karena itu, model konseptual internalisasi nilai *tabayyun* dalam pendidikan akhlak PAI dapat dipahami sebagai strategi preventif jangka panjang yang berorientasi pada pembentukan ketahanan moral remaja Muslim di era digital. Strategi ini bekerja dengan mempersenjatai subjek didik melalui penguatan karakter dan etika komunikasi Islam, sehingga mereka mampu menghadapi dinamika informasi keagamaan secara kritis, reflektif, dan bertanggung jawab.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang diperkaya melalui analisis konseptual-normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menyintesis gagasan-gagasan konseptual mengenai internalisasi nilai *tabayyun* dalam pendidikan akhlak sebagai kerangka strategis preventif terhadap misinformasi keagamaan di media sosial. Pendekatan ini menekankan makna, konteks, dan konstruksi pemikiran, sehingga relevan untuk kajian yang bersifat normatif-teoretis dan reflektif (Creswell, 2017; Moleong, 2014).

Jenis studi pustaka digunakan karena seluruh objek kajian penelitian ini bersumber dari teks, baik teks normatif keagamaan seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, dan karya klasik pendidikan akhlak maupun literatur akademik kontemporer berupa buku ilmiah, dan artikel jurnal. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan melalui observasi atau wawancara, melainkan melakukan dialog kritis dengan literatur untuk membangun pemahaman konseptual yang koheren. Zed (2008) menegaskan bahwa studi pustaka bukan sekadar kegiatan pengumpulan informasi, melainkan metode

penelitian yang sistematis untuk melakukan analisis mendalam guna membangun konstruk pemikiran atau model teoretis.

Metode penelitian kepustakaan dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual-normatif, yaitu mengkaji dan mensintesis prinsip-prinsip pendidikan Islam, khususnya nilai *tabayyun* dan pendidikan akhlak, dalam merespons tantangan misinformasi keagamaan di ruang digital. Melalui analisis kritis dan sintesis sistematis terhadap berbagai literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual internalisasi nilai *tabayyun* sebagai landasan teoretis yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan pengujian lebih lanjut dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya bersifat kepustakaan, karena penelitian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder berdasarkan fungsi dan posisi literatur dalam membangun kerangka konseptual penelitian (Zed, 2008). Klasifikasi ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan analisis serta kejelasan landasan teoretis yang digunakan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan literatur utama yang menjadi fondasi normatif dan teoretis dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut meliputi:

- Al-Qur'an, khususnya Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 6 sebagai dasar normatif nilai *tabayyun*, beserta tafsir otoritatif, terutama *Tafsīr Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, yang digunakan untuk memahami konteks, makna, dan implikasi etis ayat tersebut.
- Karya klasik pendidikan akhlak, khususnya pemikiran al-Ghazali dan Ibn Miskawayh, yang dijadikan rujukan utama dalam merumuskan konsep pendidikan akhlak dan pembentukan karakter (*malakah*).

Penetapan jurnal sebagai bagian dari sumber primer didasarkan pada karakter penelitian ini yang tidak mengumpulkan data lapangan, sehingga karya ilmiah hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai data utama untuk dianalisis dan disintesis secara konseptual.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan literatur pendukung yang berfungsi memperkuat kerangka metodologis dan memperluas perspektif analisis.

Sumber ini meliputi:

- Artikel jurnal ilmiah konseptual dan empiris yang secara langsung membahas *tabayyun*, pendidikan akhlak, internalisasi nilai, literasi digital, serta misinformasi keagamaan.
- Buku metodologi penelitian kualitatif dan studi pustaka.
- Buku dan artikel pendukung terkait pendidikan Islam, etika digital, psikologi remaja, serta kajian media dan komunikasi.

- Literatur review dan artikel konseptual yang tidak secara langsung membahas *tabayyun*, tetapi relevan dalam menjelaskan konteks sosial, psikologis, dan digital.

Sumber sekunder digunakan untuk membantu peneliti dalam menafsirkan sumber primer, memperkaya sudut pandang analisis, serta menjaga koherensi akademik penelitian (Creswell, 2017). Untuk menjaga relevansi konteks digital, sebagian besar literatur jurnal yang digunakan dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir, kecuali karya-karya klasik dan rujukan normatif yang bersifat fundamental.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentary research*), yaitu penghimpunan dan pengelolaan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Studi dokumentasi dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual-normatif dan seluruh data yang dianalisis berasal dari teks, baik teks normatif keagamaan maupun literatur akademik kontemporer (Sugiyono, 2013). Proses ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan berikut:

1. Penelusuran Literatur: Peneliti menelusuri literatur melalui basis data akademik dan repositori ilmiah yang kredibel, seperti Google Scholar, SINTA, Garuda, DOAJ, serta perpustakaan digital untuk karya klasik (misalnya *al-Maktabah al-Shāmilah*). Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain *tabayyun*, *pendidikan akhlak*,

internalisasi nilai, misinformasi keagamaan, literasi digital, dan remaja Muslim, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

2. Seleksi dan Klasifikasi Literatur: Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi substansial dengan fokus penelitian, kredibilitas penulis dan penerbit, serta kesesuaian dengan konteks Pendidikan Agama Islam. Literatur yang lolos seleksi diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, seperti konsep *tabayyun*, teori pendidikan akhlak, teori internalisasi nilai, misinformasi keagamaan di media sosial, psikologi remaja, dan peran algoritma media digital. Proses seleksi ini bertujuan menghindari kelebihan data yang tidak mendukung rumusan masalah penelitian (Bowen, 2009).
3. Verifikasi dan Penajaman Data: Untuk menjaga ketepatan analisis, setiap literatur yang digunakan diverifikasi melalui perbandingan antar-sumber, terutama pada isu-isu kunci yang bersifat konseptual dan normatif. Literatur tidak hanya dibaca secara deskriptif, tetapi ditelaah secara kritis untuk mengidentifikasi posisi teoritis, asumsi dasar, dan kontribusinya terhadap perumusan model konseptual penelitian.
4. Pengorganisasian Data: Data yang telah diverifikasi kemudian diorganisasikan dalam bentuk matriks tematik dan peta konsep guna memudahkan proses analisis dan sintesis. Pengorganisasian ini memungkinkan peneliti melihat keterkaitan antar-konsep secara sistematis, sehingga mendukung perumusan model konseptual internalisasi nilai *tabayyun* secara utuh dan koheren.

Dengan teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini tidak sekadar menghimpun literatur, tetapi melakukan proses seleksi, verifikasi, dan pengorganisasian secara ilmiah sebagai dasar bagi analisis konseptual yang mendalam.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan konseptual-normatif. Analisis ini dilakukan melalui tahapan yang diadaptasi dari model analisis data kualitatif Miles et al. (2014). Adaptasi dilakukan karena sumber data penelitian ini berasal dari literatur dan dokumen kepustakaan, bukan data lapangan. Oleh karena itu, tahap penyajian data dalam model asli disesuaikan menjadi proses koding tematik dan sintesis konseptual yang lebih relevan untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan berbagai gagasan teoritis yang ditemukan dalam sumber-sumber pustaka.

1. Reduksi Data dan Analisis Konsep: Melakukan penyaringan literatur untuk mengidentifikasi konsep misinformasi keagamaan, literasi digital, pendidikan akhlak, dan *tabayyun*. Tahap ini bertujuan menghindari bias dan kelebihan data yang tidak mendukung rumusan masalah.
2. Koding Tematik dan Analisis Normatif: Pengelompokan konsep ke dalam tema-tema analitis. Peneliti menelaah konsep *tabayyun* berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama guna menganalisisnya sebagai nilai akhlak, bukan sekadar praktik verifikasi teknis.

3. Sintesis Konseptual: Mengintegrasikan nilai *tabayyun* dengan teori pendidikan akhlak al-Ghazali dan Ibn Miskawayh serta teori internalisasi nilai Muhaimin dan Thomas Lickona. Sintesis ini menjelaskan transformasi nilai hingga menjadi kebiasaan bermedia yang berakhlak.
4. Penarikan Kesimpulan dan Perumusan Model: Merumuskan model konseptual internalisasi nilai *tabayyun* dalam pembelajaran PAI sebagai strategi preventif terhadap misinformasi keagamaan.

E. Keabsahan Data dan Kredibilitas Penelitian

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif studi pustaka tidak diukur melalui validitas statistik, melainkan melalui kredibilitas argumentasi, konsistensi analisis, dan ketepatan penggunaan sumber (Creswell, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan strategi keabsahan data yang disesuaikan dengan karakter penelitian konseptual-normatif.

Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis literatur, baik sumber normatif keagamaan (Al-Qur'an, tafsir, dan karya klasik ulama) maupun literatur akademik kontemporer. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsep *tabayyun* dan pendidikan akhlak tidak dipahami secara parsial, melainkan melalui perspektif yang beragam dan saling menguatkan (Zed, 2008).

Kedua, kredibilitas referensi dijaga dengan memilih sumber-sumber yang memiliki otoritas keilmuan dan relevansi akademik. Literatur klasik dipilih dari karya ulama yang diakui dalam tradisi pendidikan Islam, sementara literatur kontemporer diprioritaskan dari jurnal ilmiah yang relevan dengan isu

literasi digital dan misinformasi keagamaan. Pembatasan rentang publikasi, khususnya pada sepuluh tahun terakhir untuk kajian digital, dilakukan guna menjaga kontekstualitas analisis.

Ketiga, konsistensi logika dan transparansi analisis dijaga melalui pemaparan tahapan analisis data secara sistematis, mulai dari reduksi data, koding tematik, hingga sintesis konseptual. Setiap kesimpulan dirumuskan berdasarkan keterkaitan yang jelas antara data kepustakaan, kerangka teori, dan tujuan penelitian, sehingga argumentasi yang dibangun dapat ditelusuri secara akademik (Bowen, 2009).

Dengan strategi tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang memadai sebagai kajian konseptual-normatif serta mampu memberikan kontribusi teoretis yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Misinformasi Keagamaan di Media Sosial yang Berpotensi Memengaruhi Pembentukan Akhlak Remaja Muslim

Berdasarkan hasil sintesis dan analisis konseptual terhadap literatur mengenai misinformasi keagamaan di media sosial, penelitian ini menunjukkan kecenderungan bahwa misinformasi keagamaan memiliki empat karakteristik utama yang saling berkaitan dan berpotensi memengaruhi pembentukan akhlak remaja Muslim. Empat karakteristik ini diperoleh melalui proses kategorisasi tematik terhadap temuan-temuan literatur yang memenuhi kriteria inklusi penelitian.

Pertama, misinformasi keagamaan cenderung berbentuk penyederhanaan dalil yang lepas dari konteks. Ayat atau hadis kerap dikutip secara parsial tanpa mempertimbangkan *asbāb al-nuzūl*, metodologi tafsir, maupun pandangan ulama yang kredibel. Bentuk penyederhanaan ini dalam praktik media sosial sering muncul melalui potongan gambar, kutipan singkat, atau video pendek yang hanya menampilkan bagian tertentu dari dalil secara literal tanpa penjelasan ruang lingkup hukum, konteks historis, maupun batasan penerapannya.

Kedua, konten misinformasi keagamaan umumnya memuat muatan emosional tinggi yang mendorong respons impulsif, seperti kemarahan (*al-*

ghaḍab) atau fanatisme kelompok (*ta'aṣṣub*), sehingga lebih dominan menyasar dimensi afektif dibandingkan rasionalitas penerima informasi. Konten semacam ini biasanya menggunakan diksi provokatif, narasi ancaman terhadap agama, atau framing moral yang menempatkan pihak tertentu sebagai pihak yang dianggap mengancam nilai-nilai Islam. Muatan emosional tersebut meningkatkan kecenderungan pengguna untuk bereaksi cepat sebelum melakukan klarifikasi.

Ketiga, penyebaran misinformasi keagamaan diperkuat oleh mekanisme algoritmik media sosial yang memprioritaskan viralitas dan *engagement* dibandingkan akurasi informasi, sehingga mempersempit ruang verifikasi melalui pembentukan *filter bubble* dan *Echo Chamber*. Dalam kondisi ini, pengguna cenderung terus menerima paparan informasi serupa yang menguatkan pandangan awalnya, sementara paparan terhadap perspektif alternatif menjadi semakin terbatas. Situasi tersebut menciptakan lingkungan digital yang kurang kondusif bagi proses klarifikasi dan dialog kritis.

Keempat, narasi keagamaan yang tersebar di media sosial cenderung menyajikan dikotomi benar–salah secara tegas tanpa penjelasan konteks maupun keragaman pandangan ulama. Karakteristik ini berpotensi menarik bagi remaja Muslim dalam fase *murāhaqah* yang sedang mencari kepastian identitas religius. Penyajian ajaran agama dalam bentuk hitam-putih tersebut dapat memberi kesan bahwa seluruh persoalan keagamaan

memiliki jawaban tunggal yang sederhana, sehingga mengabaikan tradisi ikhtilaf dan keluasan khazanah pemikiran Islam.

Keempat karakteristik tersebut menunjukkan bahwa misinformasi keagamaan tidak hanya menimbulkan distorsi pengetahuan, tetapi juga berpotensi mengikis nilai-nilai akhlak seperti *ta'annī*, *ṣidq*, dan adab epistemik dalam menerima pengetahuan keagamaan.

Tabel 4.1 Karakteristik Misinformasi Keagamaan di Media Sosial yang Berpotensi Memengaruhi Pembentukan Akhlak Remaja Muslim

No	Karakteristik Misinformasi Keagamaan	Mekanisme Pengaruh	Dampak pada Akhlak Remaja Muslim
1	Penyederhanaan dalil yang lepas dari konteks	Mendorong penerimaan instan tanpa proses verifikasi	Erosi nilai <i>ta'annī</i> (kehati-hatian epistemik)
2	Muatan emosional tinggi	Memicu respons impulsif seperti <i>al-ghaḍab</i> , dan <i>ta'aṣṣub</i>	Dominasi dorongan <i>nafs</i> (emosi) atas rasionalitas
3	Penguatan algoritmik	Pembentukan <i>filter bubble</i> , dan <i>Echo Chamber</i>	Penyempitan ruang klarifikasi dan verifikasi
4	Narasi keagamaan yang bersifat dikotomis (benar-salah) tanpa konteks	Menarik bagi remaja yang sedang mencari kepastian identitas (<i>murāḥaqah</i>)	Terbentuknya pemahaman keagamaan yang kaku dan prematur terhadap ajaran Islam

Sumber: Hasil analisis data penelitian (2026), berdasarkan kerangka teori misinformasi yang disintesis dari Wardle & Derakhshan (2017), Guess et al. (2019), dan Selnes (2024); serta dimensi akhlak yang didasarkan pada pemikiran al-Ghazālī (1982).

Keempat karakteristik tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi membentuk ekosistem misinformasi yang kompleks di ruang digital. Penyederhanaan dalil yang lepas dari konteks menjadi lebih efektif tersebar ketika dikemas dalam narasi emosional yang

memicu kemarahan atau solidaritas kelompok. Pada saat yang sama, mekanisme algoritmik media sosial memperkuat distribusi konten semacam itu melalui pola pengulangan yang meningkatkan eksposur pengguna terhadap narasi serupa secara terus-menerus. Akumulasi paparan tersebut pada akhirnya memperkuat cara pandang dikotomis terhadap persoalan keagamaan dan mempersempit ruang refleksi kritis dalam menerima informasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak misinformasi keagamaan terhadap akhlak remaja Muslim bersifat sistemik karena terbentuk melalui interaksi simultan antara karakteristik konten, mekanisme platform, dan kondisi psikososial pengguna.

2. Rekonstruksi Konsep *Tabayyun* sebagai Akhlak Digital dalam Pendidikan Islam

Berdasarkan interpretasi konseptual terhadap temuan sebelumnya, penelitian ini merekonstruksi konsep *tabayyun* secara teoritis karena pemahaman *tabayyun* sebagai prosedur teknis verifikasi informasi semata dipandang tidak lagi memadai dalam konteks ruang digital, *tabayyun* perlu direkonstruksi sebagai nilai akhlak digital yang terinternalisasi dalam diri individu. Rekonstruksi ini dilakukan karena karakteristik misinformasi yang telah diidentifikasi sebelumnya menunjukkan bahwa problem verifikasi informasi digital melibatkan dimensi kognitif, afektif, dan perilaku secara simultan.

Dalam penelitian ini, *tabayyun* diposisikan sebagai disposisi moral yang membentuk kecenderungan reflektif dalam menerima, menilai, dan

menyebarkan informasi keagamaan di ruang digital. Dengan demikian, *tabayyun* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip klarifikasi, tetapi juga sebagai kerangka etis dalam komunikasi digital.

Secara operasional, penelitian ini merumuskan bahwa *tabayyun* sebagai akhlak digital mencakup tiga dimensi utama yang saling terintegrasi, yaitu:

a. Dimensi Kognitif

Dimensi kognitif merupakan kemampuan individu dalam menilai sumber, konteks, dan validitas informasi keagamaan. Dimensi ini mencakup kecakapan mengenali otoritas keilmuan sumber informasi, memahami konteks dalil, serta membedakan antara pendapat keagamaan yang berbasis metodologi ilmiah dengan opini personal yang tidak memiliki landasan keilmuan memadai.

b. Dimensi Afektif

Dimensi afektif merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan respons emosional terhadap informasi yang diterima. Dimensi ini menekankan kematangan emosional untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memicu kemarahan, ketakutan, atau fanatisme kelompok, sehingga individu mampu menjaga kejernihan penilaian sebelum memberikan respons.

c. Dimensi Perilaku

Dimensi perilaku merupakan kebiasaan individu untuk tidak menyebarkan informasi sebelum memperoleh kejelasan dan verifikasi

yang memadai. Dimensi ini tercermin dalam praktik kehati-hatian digital seperti menunda membagikan konten, melakukan pengecekan silang terhadap sumber, serta memilih diam ketika informasi belum dapat dipastikan kebenarannya.

Dalam konteks perilaku bermedia, dimensi ini juga mencakup kesediaan individu untuk menghapus, mengoreksi, atau menarik kembali informasi yang terbukti tidak valid sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam komunikasi digital.

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa *tabayyun* dalam konteks digital dipahami sebagai bentuk adab epistemik yang menuntun perilaku komunikasi digital secara reflektif dan bertanggung jawab.

3. Formulasi Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI) sebagai Strategi Preventif Pendidikan Akhlak

Berdasarkan hasil sintesis konseptual penelitian, dirumuskan sebuah model preventif pendidikan akhlak digital berbasis internalisasi nilai *tabayyun* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun formulasi model tersebut dipaparkan sebagai berikut.

a. Nama dan Definisi Model

Sebagai hasil utama penelitian ini, dirumuskan sebuah model konseptual bernama **Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI)**. Model internalisasi nilai *tabayyun* integratif merupakan model konseptual preventif pendidikan akhlak digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dirancang untuk membentuk

malakah al-tabayyun sebagai filter internal terhadap misinformasi keagamaan di media sosial.

Model ini berorientasi pada pembentukan disposisi jiwa yang stabil melalui integrasi dimensi kognitif, afektif, dan perilaku dalam proses pendidikan akhlak.

b. Struktur Konseptual Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI)

Secara konseptual, Model INTI terdiri atas empat komponen utama yang membentuk proses internalisasi nilai *tabayyun* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu:

- i. Integrasi Kurikuler (Kognitif)
- ii. Strategi Reflektif (Afektif)
- iii. Pembiasaan Kultur (Habitiasi)
- iv. Evaluasi Formatif-Reflektif (Penguatan dan Pengukuran)

Keempat komponen tersebut beroperasi dalam pola siklik dan saling memperkuat satu sama lain dalam proses pembentukan *malakah al-tabayyun*.

c. **Bagan Konseptual Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI)**

Berikut visualisasi konseptual Model INTI:

Gambar 4.1 Bagan Konseptual Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI)

Bagan tersebut merupakan visualisasi dari hasil kerangka teoretis yang menunjukkan bahwa **secara konseptual, Model INTI dirumuskan untuk bekerja secara sistemik dan bersifat siklik**. Berdasarkan alur penelitian, proses dimulai dari identifikasi konteks tantangan misinformasi keagamaan di ruang digital yang direspons melalui desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam

proses ini, temuan penelitian memosisikan empat komponen utama, yaitu integrasi kurikuler, strategi reflektif, pembiasaan kultur, dan evaluasi formatif-reflektif, untuk berperan secara simultan dalam membentuk internalisasi nilai *tabayyun*.

Secara teoritis, internalisasi tersebut diasumsikan berkembang menjadi *malakah al-tabayyun*, yaitu kecenderungan moral yang menetap dalam diri peserta didik. Pada tahap ini, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *tabayyun* berfungsi sebagai filter internal yang secara reflektif aktif ketika individu berhadapan dengan informasi keagamaan. Mekanisme ini menghasilkan jeda reflektif yang menahan respons impulsif serta mendorong klarifikasi sebelum informasi diterima atau disebarkan.

Lebih lanjut, panah umpan balik dari perilaku bermedia menuju proses pembelajaran menunjukkan bahwa model hasil penelitian ini bersifat dinamis. Perilaku yang terbentuk menjadi dasar evaluasi dan refleksi lanjutan, sehingga proses internalisasi nilai berlangsung secara berkelanjutan dalam membentuk akhlak digital peserta didik.

d. Komponen Implementasi Konseptual Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI) dalam Pembelajaran PAI

Sebagai model konseptual preventif pendidikan akhlak digital, penelitian ini merumuskan empat komponen implementatif dalam Model INTI sebagai berikut:

i. Integrasi Kurikuler (Kognitif)

Integrasi kurikuler merupakan komponen yang menempatkan nilai *tabayyun* sebagai orientasi nilai dalam struktur pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara kontekstual terhadap realitas komunikasi digital. Implementasi komponen ini dilakukan dengan mengintegrasikan isu verifikasi informasi, etika bermedia, dan literasi keagamaan digital ke dalam materi pembelajaran PAI yang relevan.

Dalam praktik pembelajaran, integrasi tersebut dapat dilakukan melalui analisis kritis terhadap konten keagamaan digital yang beredar di media sosial. Peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi validitas sumber, konteks dalil, serta kesesuaian argumentasi keagamaan dengan metodologi keilmuan Islam. Aktivitas seperti diskusi verifikasi dalil, telaah konten viral keagamaan, dan perbandingan antara sumber otoritatif dengan narasi populer digital dapat menjadi sarana pembelajaran yang memperkuat kemampuan berpikir kritis dan kehati-hatian epistemik peserta didik.

ii. Strategi Reflektif (Afektif)

Strategi reflektif merupakan komponen yang berfungsi menumbuhkan kesadaran afektif peserta didik melalui pembiasaan refleksi terhadap informasi keagamaan sebelum memberikan respons. Dalam model ini, refleksi diarahkan untuk

melatih peserta didik mengenali reaksi emosional pribadi ketika menerima konten provokatif, kemudian menundanya melalui proses berpikir kritis dan klarifikasi. Proses tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan pengendalian diri dalam interaksi digital.

Secara implementatif, strategi reflektif dalam Model INTI dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik melakukan jeda berpikir sebelum memberikan respons terhadap informasi keagamaan di media sosial. Aktivitas tersebut, misalnya, berupa *reflective journal* mengenai pengalaman peserta didik ketika menerima konten keagamaan digital yang provokatif, diskusi reflektif terhadap kasus penyebaran hoaks keagamaan, maupun simulasi *tabayyun* digital yang melatih peserta didik melakukan klarifikasi informasi sebelum menyebarkannya kembali. Melalui aktivitas tersebut, peserta didik tidak hanya dilatih memahami pentingnya verifikasi informasi secara konseptual, tetapi juga dibiasakan untuk mengenali respons emosional pribadi serta mengendalikannya melalui proses refleksi dan klarifikasi.

iii. Pembiasaan Kultur (Habitiasi)

Pembiasaan kultur merupakan komponen yang menekankan pembentukan lingkungan pendidikan yang mendukung habituasi nilai *tabayyun* dalam praktik sosial sehari-

hari. Komponen ini menempatkan budaya sekolah, keteladanan guru, norma kelas, dan kebiasaan komunikasi akademik sebagai ruang latihan sosial untuk membentuk kebiasaan *tabayyun* secara berulang.

iv. Evaluasi Formatif-Reflektif (Penguatan & Pengukuran)

Evaluasi formatif-reflektif merupakan komponen evaluatif yang diarahkan untuk menilai perkembangan internalisasi nilai *tabayyun* pada dimensi kognitif, afektif, dan perilaku secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, evaluasi tidak hanya berorientasi pada penguasaan konseptual peserta didik mengenai *tabayyun*, tetapi juga mencakup refleksi diri, kebiasaan komunikasi digital, serta konsistensi perilaku verifikasi dalam interaksi sosial maupun aktivitas bermedia.

Secara operasional, evaluasi formatif-reflektif dapat dilakukan melalui kombinasi penilaian kognitif dan observasi perilaku peserta didik dalam aktivitas komunikasi digital. Bentuk evaluasi tersebut, misalnya, berupa penilaian *reflective journal*, analisis respons peserta didik terhadap studi kasus misinformasi keagamaan, observasi kebiasaan klarifikasi sebelum membagikan informasi, maupun refleksi diri mengenai pengalaman bermedia sosial. Melalui pendekatan tersebut, proses evaluasi diarahkan untuk mengidentifikasi perkembangan

kesadaran reflektif dan pembentukan *habitus* verifikatif peserta didik secara bertahap.

e. Mekanisme Kerja Model: Transformasi Nilai *Tabayyun* menjadi Filter Internal

Penelitian ini merumuskan bahwa Model INTI bekerja melalui mekanisme transformasi nilai *tabayyun* menjadi *malakah*, yaitu kecenderungan jiwa yang stabil.

Transformasi tersebut berlangsung melalui proses pengulangan, pembiasaan, dan penguatan reflektif secara berkelanjutan dalam pengalaman belajar peserta didik. Dalam proses ini, nilai *tabayyun* yang mula-mula hadir sebagai pengetahuan normatif secara bertahap diinternalisasikan melalui latihan kognitif, pengendalian afektif, dan habituasi perilaku yang konsisten.

Seiring berlangsungnya proses internalisasi, nilai *tabayyun* berkembang dari pengetahuan normatif menjadi kecenderungan moral yang tertanam dalam struktur kepribadian peserta didik. Pada tahap ini terbentuk *malakah al-tabayyun*, yaitu kondisi ketika kehati-hatian dalam menerima informasi muncul secara spontan tanpa bergantung pada instruksi eksternal.

Malakah al-tabayyun yang terbentuk kemudian berfungsi sebagai filter internal ketika individu berhadapan dengan informasi keagamaan di ruang digital. Filter internal tersebut diasumsikan menghasilkan jeda reflektif yang menahan respons impulsif serta

mendorong proses klarifikasi sebelum informasi diterima atau disebarkan. Dengan demikian, proses verifikasi dalam Model INTI berlangsung sebagai ekspresi dari disposisi moral yang telah terinternalisasi dalam diri peserta didik.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Misinformasi Keagamaan di Media Sosial dalam Perspektif Pendidikan Islam

Berdasarkan analisis berbagai literatur, misinformasi keagamaan di media sosial dapat dipahami memiliki empat karakteristik utama yang saling berkaitan, yaitu penyederhanaan dalil tanpa konteks, muatan emosional tinggi, penguatan algoritmik, dan narasi keagamaan yang dikotomis. Karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa problem misinformasi keagamaan di ruang digital tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis penyebaran informasi, tetapi juga sebagai fenomena epistemik dan moral yang memengaruhi cara individu memahami pengetahuan keagamaan. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi informasi, melainkan juga sebagai ruang produksi makna keagamaan yang turut membentuk persepsi mengenai otoritas, kebenaran, dan identitas religius.

Transformasi media sosial turut mengubah cara pengetahuan keagamaan diproduksi dan dikonsumsi. Informasi yang sebelumnya diperoleh melalui transmisi keilmuan berjenjang kini beredar secara instan melalui mekanisme algoritmik yang mengutamakan kecepatan, visualitas,

dan engagement. Wardle & Derakhshan (2017) menjelaskan bahwa *information disorder* berkembang melalui interaksi antara struktur teknologi digital dan respons psikologis pengguna. Dalam konteks keagamaan, kondisi tersebut memungkinkan informasi keislaman tersaji secara terpotong dan terlepas dari konteks asalnya, sehingga mudah disebarkan ulang tanpa proses verifikasi yang memadai. Dalam situasi demikian, otoritas keilmuan tradisional berpotensi bergeser oleh logika popularitas digital yang menilai kredibilitas berdasarkan intensitas penyebaran dan daya tarik visual.

Karakteristik pertama berupa penyederhanaan dalil tanpa konteks mengindikasikan terpecahnya pengetahuan keagamaan di ruang digital. Informasi keagamaan yang kompleks direduksi menjadi kutipan singkat, poster visual, atau video berdurasi pendek yang mudah dibagikan. Wardle & Derakhshan (2017) menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital, informasi cenderung diproduksi dalam bentuk singkat dan terlepas dari konteks asalnya agar mudah dikonsumsi pengguna. Dalam konteks keagamaan, kondisi ini dapat dipahami melalui penyajian ayat atau hadis secara parsial tanpa penjelasan *asbāb al-nuzūl*, metodologi tafsir, maupun pandangan ulama yang kredibel. Rohman & al-Athiriyah (2026) menjelaskan bahwa logika komunikasi digital mendorong simplifikasi argumentasi keagamaan sehingga kompleksitas metodologis dalam tradisi keilmuan Islam direduksi menjadi narasi singkat yang mudah viral.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui maraknya penyebaran kutipan hadis “Kebersihan adalah sebagian dari iman” di Instagram, TikTok, dan Facebook yang sering disajikan sebagai hadis sahih tanpa penjelasan status riwayat maupun sumber rujukan yang jelas. Konten semacam ini sering dikemas dalam desain visual yang menarik sehingga tampak kredibel meskipun tidak menyertakan sanad atau penjelasan metodologis yang memadai. Ghifari (2023) menjelaskan bahwa rendahnya literasi keislaman digital dapat mendorong sebagian pengguna menerima dan membagikan kembali informasi keagamaan tanpa verifikasi. Dalam perspektif pendidikan Islam, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk fragmentasi epistemik yang berpotensi melemahkan keterhubungan peserta didik dengan tradisi keilmuan Islam yang utuh.

Karakteristik kedua berupa muatan emosional tinggi menunjukkan bahwa misinformasi keagamaan lebih banyak bekerja melalui aktivasi afeksi dibandingkan persuasi rasional. Guess et al. (2019) menjelaskan bahwa konten bermuatan emosi tinggi memiliki probabilitas lebih besar untuk dibagikan dan memperoleh *engagement* dibandingkan konten yang bersifat netral. Dalam konteks keagamaan, konten semacam ini sering menggunakan *framing* ancaman terhadap agama, diksi provokatif, atau narasi moral yang menempatkan pihak tertentu sebagai lawan ideologis umat Islam. Muatan emosional tersebut dapat mendorong pengguna bereaksi sebelum melakukan klarifikasi terhadap informasi yang diterima.

Dalam perspektif al-Ghazālī (1982), respons impulsif berkaitan dengan dominasi dorongan *nafs*, khususnya kecenderungan *al-ghaḍab* dan *isti'jāl* yang belum terkendali secara matang. Ketika konten keagamaan dikemas dalam bentuk yang memicu kemarahan, ketakutan, atau fanatisme kelompok, pengguna dapat terdorong memberikan respons spontan tanpa mempertimbangkan validitas informasi secara kritis. Dengan demikian, media sosial dapat dipahami sebagai ruang yang mempertemukan logika algoritmik dengan kecenderungan psikologis pengguna secara simultan.

Karakteristik ketiga berupa penguatan algoritmik mengindikasikan bahwa penyebaran misinformasi keagamaan tidak hanya dipengaruhi oleh isi pesan, tetapi juga oleh struktur platform digital yang mengatur distribusi informasi. Pariser (2011) menjelaskan bahwa algoritma media sosial membentuk *filter bubble* yang membuat pengguna lebih sering menerima informasi yang selaras dengan preferensi dan keyakinannya. Kondisi ini diperkuat oleh fenomena *Echo Chamber* yang mempersempit ruang dialog dan verifikasi (Cinelli et al., 2021). Dalam situasi tersebut, pengguna dapat lebih sering terpapar pada pandangan yang seragam sehingga kemampuan membedakan antara informasi valid dan manipulatif menjadi semakin terbatas.

Dalam konteks keagamaan, Harisi et al. (2026) menjelaskan bahwa algoritma media sosial turut membentuk konstruksi otoritas keagamaan digital dengan mengangkat konten berdasarkan *engagement*, bukan kredibilitas sanad atau kompetensi keilmuan. Akibatnya, popularitas digital

kerap dipahami sebagai legitimasi otoritas keagamaan. Kondisi tersebut membuka kemungkinan peserta didik menerima informasi dari figur populer yang belum tentu memiliki kapasitas ilmiah yang memadai. Dalam jangka panjang, logika algoritmik semacam ini berpotensi menggeser orientasi pencarian ilmu dari validitas keilmuan menuju popularitas digital.

Karakteristik keempat berupa narasi keagamaan yang dikotomis menunjukkan kecenderungan media sosial menyajikan persoalan agama dalam kerangka benar–salah secara hitam-putih tanpa menjelaskan konteks dan keragaman pandangan ulama. Soedjiwo et al. (2025) menjelaskan bahwa konten keagamaan di Instagram dan TikTok turut membentuk identitas religius remaja melalui konstruksi naratif yang simplistik dan dikotomis. Dalam fase *murāhaqah*, yaitu masa pencarian identitas religius, narasi semacam ini cenderung menarik karena menawarkan kepastian identitas yang tegas dan sederhana.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui penyebaran potongan ayat Al-Qur'an dalam bentuk video singkat atau desain visual tanpa penjelasan konteks historis dan tafsir yang memadai. Salah satu contohnya terlihat pada penyebaran potongan Q.S. ar-Ra'd [13]: 5 di media sosial tanpa penjelasan konteks utuh, sehingga berpotensi memunculkan pemahaman yang parsial dan emosional. Pamuji (2023) serta Samsir & Yusril (2024) menjelaskan bahwa fragmentasi ayat dalam konten media sosial sering mengaburkan batas antara rujukan keilmuan yang kredibel dan opini pribadi. Selnes (2024) menjelaskan bahwa konsumsi digital remaja yang

tidak diimbangi kemampuan evaluatif yang matang dapat membuat mereka lebih rentan menerima narasi simplistik dan bersifat mutlak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi membentuk pemahaman keagamaan yang prematur, kaku, dan kurang terbuka terhadap tradisi *ikhtilāf* dalam Islam.

Keempat karakteristik tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk ekosistem misinformasi yang saling memperkuat. Penyederhanaan dalil menjadi lebih efektif ketika dikemas dalam narasi emosional yang provokatif; narasi emosional memperoleh jangkauan luas melalui mekanisme algoritmik; dan pengulangan paparan terhadap konten serupa dapat memperkuat konstruksi pemahaman dikotomis pada pengguna. Pandangan ini sejalan dengan Wardle & Derakhshan (2017), yang menegaskan bahwa disinformasi berkembang melalui interaksi simultan antara karakteristik pesan, psikologi audiens, dan struktur distribusi digital.

Dalam perspektif pendidikan Islam, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa misinformasi keagamaan tidak hanya berpotensi menimbulkan distorsi pengetahuan, tetapi juga dapat memengaruhi pembentukan akhlak epistemik peserta didik. Erosi terhadap nilai *ta'annī*, *ṣidq*, dan adab epistemik dapat terjadi ketika individu terbiasa menerima informasi secara instan, merespons secara emosional, dan menyebarkan informasi tanpa klarifikasi. Oktavian & Sulistyowati (2024) menjelaskan bahwa literasi digital remaja berkembang cukup pesat, namun kecenderungan membagikan informasi tanpa verifikasi masih sering terjadi,

terutama pada konten yang memicu respons emosional. Sementara itu, PPIM UIN Jakarta (2021) menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi salah satu sumber utama pengetahuan keagamaan generasi muda Indonesia, sehingga kerentanan terhadap misinformasi berpotensi meningkat ketika tidak diimbangi kemampuan evaluatif yang memadai.

Dengan demikian, problem misinformasi keagamaan di media sosial perlu dipahami bukan semata sebagai problem literasi digital teknis, melainkan sebagai problem pendidikan akhlak yang berkaitan dengan pembentukan kehati-hatian epistemik dalam menerima dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respons Pendidikan Agama Islam yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis verifikasi informasi, tetapi juga pada penguatan karakter reflektif dan tanggung jawab moral dalam interaksi digital.

2. Rekonstruksi *Tabayyun* sebagai Akhlak Digital dalam Perspektif Pendidikan Islam Implikasi Teoretis

Temuan kajian literatur mengindikasikan bahwa *tabayyun* tidak memadai apabila dipahami semata sebagai prosedur teknis verifikasi informasi dalam bentuk “cek sebelum share”. Pemahaman demikian cenderung menyederhanakan problem misinformasi keagamaan di media sosial yang tidak hanya berkaitan dengan kekeliruan informasi, tetapi juga melibatkan dimensi emosi, identitas, dan kecenderungan batin pengguna dalam merespons informasi digital. Oleh karena itu, berdasarkan

karakteristik misinformasi keagamaan yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini merekonstruksi *tabayyun* sebagai nilai akhlak digital yang terinternalisasi dalam diri individu.

Secara normatif, rekonstruksi ini berakar pada prinsip *fatabayyanū* dalam Q.S. al-Hujurāt [49]: 6 yang menegaskan pentingnya verifikasi informasi sebelum mengambil tindakan. Al-Ṭabarī (2001) menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan prosedur klarifikasi faktual, tetapi juga mengandung orientasi moral untuk mencegah lahirnya tindakan zalim akibat keputusan yang didasarkan pada informasi yang belum pasti. Dalam konteks ini, *tabayyun* memiliki dimensi etik yang bersifat preventif, yaitu membentuk kehati-hatian sebelum tindakan komunikatif dilakukan. Dengan demikian, *tabayyun* dalam tradisi Islam dapat dipahami tidak hanya berkaitan dengan validasi informasi, tetapi juga dengan pembentukan karakter moral dalam menerima pengetahuan.

Pemaknaan tersebut diperkuat oleh tradisi keilmuan Islam klasik, khususnya dalam metodologi kritik sanad pada ilmu hadis. Azami (2002) menjelaskan bahwa proses verifikasi hadis dalam tradisi Islam dibangun di atas prinsip ketelitian ilmiah, integritas moral, dan tanggung jawab epistemik dalam transmisi pengetahuan. Hal ini mengindikasikan bahwa verifikasi informasi dalam Islam sejak awal merupakan praktik epistemologis yang menyatu dengan pembentukan karakter ilmiah dan etika komunikasi. Oleh karena itu, pembatasan makna *tabayyun* sebagai

keterampilan verifikasi digital berpotensi mengaburkan dimensi etik dan tanggung jawab epistemik dalam tradisi keilmuan Islam.

Rekonstruksi *tabayyun* sebagai akhlak digital dalam penelitian ini juga didasarkan pada kajian bahwa problem utama dalam penyebaran misinformasi keagamaan tidak semata terletak pada keterbatasan kemampuan teknis pengguna dalam memverifikasi informasi, tetapi juga pada lemahnya kecenderungan reflektif untuk menunda penilaian sebelum informasi diterima. Dalam konteks ini, *tabayyun* diposisikan sebagai disposisi moral yang membentuk orientasi batin seseorang dalam menerima, menilai, dan menyebarkan informasi keagamaan, sehingga individu terdorong melakukan verifikasi sebelum bereaksi.

Fondasi teoretis rekonstruksi ini dapat ditemukan dalam konsep *malakah* yang dikemukakan Ibn Miskawayh (1911). Menurutnya, *malakah* merupakan kondisi jiwa yang menetap sehingga melahirkan tindakan secara spontan dan konsisten tanpa memerlukan pertimbangan panjang. Dalam konteks penelitian ini, ketika *tabayyun* telah menjadi *malakah*, kehati-hatian dalam menerima informasi tidak lagi muncul sebagai respons sesaat atau kepatuhan terhadap aturan eksternal, tetapi sebagai kecenderungan batin yang relatif stabil. Kondisi tersebut mendorong individu menunda penilaian dan melakukan klarifikasi sebelum memberikan respons. Dengan demikian, *tabayyun* dapat dipahami berfungsi sebagai filter moral internal dalam menghadapi arus informasi digital.

Selaras dengan itu, al-Ghazālī (1982) menegaskan bahwa pembentukan akhlak memerlukan proses *tahzīb al-nafs* melalui latihan (*riyāḍah*) dan perjuangan batin (*mujāhadah*) untuk mengendalikan dorongan impulsif manusia. Dalam konteks media sosial yang serba cepat dan emosional, dorongan impulsif tampak pada kecenderungan pengguna untuk segera bereaksi terhadap informasi yang memicu emosi. Kajian sebelumnya mengenai dominasi muatan emosional dalam misinformasi keagamaan mengindikasikan bahwa problem verifikasi informasi tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengendalian diri. Oleh karena itu, *tabayyun* sebagai akhlak digital perlu dipahami pula sebagai kemampuan mengendalikan *al-ghaḍab*, menahan *isti'jāl*, dan mengelola kecenderungan *ta'aṣṣub* sebelum merespons informasi.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa *tabayyun* sebagai akhlak digital mencakup tiga dimensi utama yang saling terintegrasi. Pertama, dimensi kognitif, yaitu kemampuan menilai sumber, konteks, dan validitas informasi keagamaan secara kritis. Kedua, dimensi afektif, yaitu kemampuan mengendalikan respons emosional terhadap informasi yang diterima agar penilaian tidak didominasi oleh dorongan emosional sesaat. Ketiga, dimensi perilaku, yaitu kebiasaan tidak menyebarkan informasi sebelum memperoleh kejelasan dan verifikasi yang memadai. Ketiga dimensi tersebut mengindikasikan bahwa *tabayyun* tidak berhenti pada pengetahuan normatif, tetapi terwujud dalam keseluruhan orientasi moral individu dalam berinteraksi dengan informasi digital.

Konstruksi tiga dimensi tersebut sejalan dengan kerangka pendidikan karakter yang dikemukakan Thomas Lickona (2009), yaitu integrasi antara *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Dalam konteks penelitian ini, dimensi kognitif *tabayyun* merepresentasikan *moral knowing* berupa pemahaman terhadap pentingnya verifikasi informasi; dimensi afektif merepresentasikan *moral feeling* berupa sensitivitas emosional dan kesadaran moral untuk berhati-hati; sedangkan dimensi perilaku merepresentasikan *moral action* berupa kebiasaan verifikasi dalam praktik komunikasi digital. Integrasi ketiganya menunjukkan bahwa *tabayyun* sebagai akhlak digital dapat dipahami sebagai bentuk adab epistemik yang komprehensif, bukan sekadar keterampilan teknis.

Dengan demikian, pembahasan ini mengindikasikan bahwa rekonstruksi *tabayyun* sebagai akhlak digital merupakan bentuk adaptasi terhadap transformasi epistemik di era digital. Ketika ruang digital menjadi medan utama produksi dan konsumsi pengetahuan keagamaan, pendidikan akhlak dalam Pendidikan Agama Islam perlu memperluas cakupan konsep adab ke dalam wilayah interaksi digital. *Tabayyun* dalam konteks ini tidak lagi cukup diajarkan sebagai norma komunikasi yang bersifat formal, tetapi perlu diinternalisasikan sebagai disposisi moral yang membentuk kehati-hatian epistemik peserta didik dalam menghadapi arus informasi keagamaan di media sosial.

Rekonstruksi konseptual tersebut selanjutnya menjadi landasan teoretis bagi perumusan Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif

(INTI) sebagai strategi preventif pendidikan akhlak dalam menghadapi misinformasi keagamaan di ruang digital.

3. Pembahasan Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI) sebagai Strategi Preventif Pendidikan Akhlak

Perumusan Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI) dalam penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kerangka pendidikan akhlak yang relevan dengan tantangan misinformasi keagamaan di media sosial. Berdasarkan kajian konseptual pada bagian sebelumnya, problem misinformasi keagamaan tidak hanya berkaitan dengan lemahnya kemampuan verifikasi informasi, tetapi juga berhubungan dengan aspek afektif, kecenderungan psikologis, serta pola komunikasi digital yang cepat dan reaktif sehingga memengaruhi cara peserta didik menerima, memahami, dan menyebarkan informasi keagamaan di ruang digital. Atas dasar tersebut, penelitian ini merumuskan Model INTI sebagai kerangka pendidikan akhlak yang menempatkan *tabayyun* sebagai nilai inti dalam pembentukan akhlak digital peserta didik.

Secara konseptual, Model INTI disusun melalui sintesis beberapa kerangka teoretis yang saling berkaitan. Konsep *malakah* dari Ibn Miskawayh (1911) digunakan sebagai landasan untuk memahami internalisasi nilai sebagai pembentukan disposisi jiwa yang menetap. Sementara itu, konsep *tahzīb al-nafs* dari al-Ghazālī (1982) memberikan dasar mengenai pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi dorongan impulsif manusia. Dalam konteks pendidikan, proses internalisasi nilai

diperkaya melalui tahapan internalisasi Muhaimin (2003) yang menekankan proses transformasi nilai dari aspek pengetahuan menuju pembiasaan perilaku. Selain itu, kerangka *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* dari Lickona (2009) digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara dimensi kognitif, afektif, dan perilaku dalam pembentukan karakter. Sintesis tersebut kemudian diposisikan dalam konteks *information disorder* di ruang digital sebagaimana dijelaskan oleh Wardle & Derakhshan (2017), sehingga Model INTI tidak hanya berfungsi sebagai kerangka pendidikan akhlak normatif, tetapi juga sebagai respons konseptual terhadap tantangan epistemik era digital.

Dalam penelitian ini, Model INTI dipahami sebagai model konseptual preventif pendidikan akhlak digital yang berorientasi pada pembentukan ketahanan moral peserta didik dalam menghadapi misinformasi keagamaan di media sosial. Orientasi preventif tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pembentukan karakter harus dilakukan sebelum individu terpapar secara intens oleh arus misinformasi digital. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan korektif yang cenderung berfokus pada penanggulangan hoaks setelah informasi tersebar. Dalam ekosistem media sosial yang bergerak cepat, klarifikasi sering kali tertinggal dibandingkan dengan viralitas konten. Karena itu, pembentukan kesiapan moral dipandang lebih strategis dibandingkan sekadar penguatan kontrol eksternal terhadap informasi. Dalam kerangka tersebut, *tabayyun*

diposisikan sebagai filter internal yang mendorong sikap reflektif, kritis, dan berhati-hati ketika individu menerima informasi keagamaan di ruang digital.

Kerangka preventif tersebut sejalan dengan pandangan pendidikan akhlak Islam yang menempatkan pembentukan karakter sebagai inti proses pendidikan. Al-Ghazālī (1982) menjelaskan bahwa pengendalian perilaku tidak cukup dilakukan melalui aturan eksternal, tetapi harus melalui proses *tahzīb al-nafs* yang melatih jiwa agar terbiasa mengendalikan dorongan impulsif. Dalam konteks media sosial, dorongan impulsif tersebut tampak pada kecenderungan pengguna untuk segera bereaksi terhadap informasi yang memicu emosi, seperti kemarahan, fanatisme kelompok, maupun rasa takut. Oleh karena itu, Model INTI dirancang untuk membentuk jeda reflektif sebelum respons digital dilakukan. Jeda tersebut menjadi bentuk aktualisasi *ta'annī* yang memungkinkan individu menahan *isti'jāl* sebelum menerima atau menyebarkan informasi.

Struktur konseptual Model INTI terdiri atas empat komponen utama, yaitu integrasi kurikuler, strategi reflektif, pembiasaan kultur, dan evaluasi formatif-reflektif. Keempat komponen tersebut tidak dipahami sebagai tahapan linear, melainkan sebagai proses siklik yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Integrasi kurikuler berfungsi sebagai fondasi kognitif yang menghubungkan nilai *tabayyun* dengan konteks komunikasi digital. Strategi reflektif diarahkan untuk membangun kesadaran afektif peserta didik terhadap dampak moral informasi digital. Pembiasaan kultur berfungsi memperkuat habituasi nilai melalui lingkungan sosial pendidikan,

sedangkan evaluasi formatif-reflektif berfungsi memantau perkembangan internalisasi nilai secara berkelanjutan. Dengan demikian, proses internalisasi nilai tidak berhenti pada aspek pemahaman normatif, tetapi berkembang menjadi kebiasaan moral yang relatif stabil.

Pada dimensi integrasi kurikuler, penelitian ini memosisikan nilai *tabayyun* sebagai orientasi yang terintegrasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PAI tidak dapat dipisahkan dari realitas komunikasi digital yang dihadapi peserta didik sehari-hari. Harisi et al. (2026) menjelaskan bahwa perkembangan media sosial telah menggeser otoritas keagamaan ke ruang algoritmik, sehingga generasi muda semakin banyak memperoleh pengetahuan agama melalui konten digital yang viral dibandingkan dengan transmisi keilmuan konvensional. Dengan demikian, integrasi nilai *tabayyun* dalam kurikulum menjadi relevan sebagai bentuk penguatan adab epistemik dalam menghadapi transformasi otoritas pengetahuan keagamaan di era digital.

Komponen strategi reflektif dalam Model INTI berkaitan dengan pembentukan kesadaran afektif peserta didik dalam menghadapi informasi digital. Dalam konteks media sosial, informasi keagamaan sering kali dikemas dengan muatan emosional yang kuat sehingga memicu respons impulsif. Guess et al. (2019) menunjukkan bahwa konten bermuatan emosi memiliki kecenderungan lebih mudah tersebar dibandingkan dengan narasi yang bersifat rasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa problem

misinformasi tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan pengendalian emosi pengguna media sosial. Oleh karena itu, strategi reflektif diarahkan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam mengenali respons emosionalnya sebelum bereaksi terhadap informasi. Dalam perspektif pendidikan akhlak Islam, proses tersebut berkaitan dengan latihan pengendalian *nafs* melalui pembiasaan berpikir reflektif dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan.

Komponen pembiasaan kultur menekankan pentingnya lingkungan pendidikan sebagai ruang habituasi nilai. Dalam perspektif pendidikan akhlak, nilai tidak cukup diajarkan secara konseptual, tetapi perlu dihidupkan melalui praktik sosial yang konsisten. Karena itu, budaya sekolah, keteladanan guru, serta pola komunikasi akademik diposisikan sebagai bagian penting dalam pembentukan kebiasaan *tabayyun*. Melalui proses pembiasaan yang berlangsung secara berulang, kehati-hatian dalam menerima informasi diharapkan berkembang menjadi kecenderungan moral yang relatif menetap. Dalam konteks ini, pendidikan dipahami bukan hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses pembentukan *habitus* moral dalam kehidupan sosial peserta didik.

Sementara itu, evaluasi formatif-reflektif dalam Model INTI tidak hanya diarahkan pada pengukuran capaian kognitif, tetapi juga pada perkembangan orientasi sikap dan perilaku peserta didik. Evaluasi dilakukan secara holistik dengan memperhatikan kemampuan memahami konteks informasi, pengendalian respons emosional, serta kebiasaan

melakukan klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Pendekatan evaluasi semacam ini sejalan dengan orientasi pendidikan karakter yang menekankan keterpaduan antara *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* (Lickona, 2009). Dengan demikian, keberhasilan internalisasi nilai tidak diukur semata-mata dari penguasaan materi, tetapi dari berkembangnya kecenderungan reflektif dalam perilaku komunikasi digital peserta didik.

Dalam kerangka mekanisme kerjanya, Model INTI dipahami bekerja melalui proses transformasi nilai menjadi *malakah al-tabayyun*. Nilai *tabayyun* yang mula-mula dipahami sebagai pengetahuan normatif secara bertahap diinternalisasikan melalui proses refleksi, pembiasaan, dan penguatan perilaku hingga menjadi disposisi moral yang menetap. Ketika *malakah al-tabayyun* terbentuk, kehati-hatian dalam menerima informasi tidak lagi bergantung pada kontrol eksternal, tetapi muncul sebagai kecenderungan spontan dalam diri individu. Pada tahap ini, filter internal yang terbentuk melalui *malakah al-tabayyun* bekerja dengan menciptakan jeda reflektif sebelum respons digital dilakukan.

Logika filter internal tersebut menjadi relevan dalam menghadapi mekanisme algoritmik media sosial yang memprioritaskan *engagement* dan viralitas. Wardle & Derakhshan (2017) menjelaskan bahwa penyebaran misinformasi digital berkembang melalui interaksi antara struktur teknologi dan respons psikologis pengguna. Dalam kondisi tersebut, individu sering kali terdorong untuk bereaksi cepat terhadap informasi yang sesuai dengan

emosi maupun keyakinannya. Karena algoritma digital sulit dikendalikan oleh individu, Model INTI berupaya memperkuat struktur internal pengguna melalui pembentukan adab epistemik. Dengan demikian, ketahanan terhadap misinformasi dibangun dari dalam diri individu melalui kesiapan moral dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Relevansi pendekatan ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan kondisi remaja Muslim dalam fase *murāhaqah* yang sedang mencari identitas religius. Soedjiwo et al. (2025) menunjukkan bahwa konten keagamaan di Instagram dan TikTok berperan besar dalam membentuk identitas religius generasi muda Muslim di Indonesia. Dalam situasi tersebut, narasi keagamaan yang simplistik dan dikotomis berpotensi diterima secara prematur tanpa proses refleksi yang memadai. Karena itu, pembentukan filter internal melalui internalisasi nilai *tabayyun* menjadi penting agar proses pembentukan identitas religius berlangsung secara lebih matang, reflektif, dan tidak reaktif terhadap arus informasi digital.

Selain itu, relevansi Model INTI juga dapat dipahami dalam konteks perkembangan etika dakwah digital kontemporer. Rohman & al-Athiriyah (2026) menjelaskan bahwa tantangan dakwah digital pada era media sosial menuntut integrasi antara etika komunikasi, literasi media, dan tanggung jawab argumentasi keagamaan. Dalam konteks tersebut, *tabayyun* tidak lagi cukup dipahami sebagai etika komunikasi interpersonal, tetapi perlu dikembangkan sebagai adab epistemik dalam interaksi digital. Dengan demikian, Model INTI memperluas orientasi pendidikan akhlak Islam dari

relasi sosial langsung menuju pembentukan etika komunikasi digital yang lebih reflektif dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa Model INTI merupakan model konseptual preventif pendidikan akhlak digital yang menempatkan internalisasi nilai *tabayyun* sebagai strategi menghadapi misinformasi keagamaan di media sosial. Model ini mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan perilaku dalam proses pembentukan *malakah al-tabayyun* sehingga menghasilkan filter internal yang bekerja secara reflektif dalam menghadapi arus informasi digital. Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, penguatan akhlak digital tidak cukup dilakukan melalui peningkatan literasi teknis, tetapi memerlukan proses pembentukan karakter yang berorientasi pada pengendalian diri, kehati-hatian epistemik, dan tanggung jawab moral dalam komunikasi digital.

Dalam penelitian ini, Model INTI diposisikan sebagai model konseptual yang bersifat teoretis-interpretatif. Model tersebut disusun melalui sintesis antara nilai *tabayyun* dalam Pendidikan Agama Islam, teori *information disorder*, pendidikan akhlak, dan literasi digital dalam konteks transformasi komunikasi keagamaan di era media sosial. Oleh karena itu, model yang dirumuskan dalam penelitian ini belum diarahkan sebagai desain implementatif yang diuji secara empiris, melainkan sebagai landasan teoritis bagi pengembangan penelitian maupun implementasi pendidikan akhlak digital pada konteks selanjutnya.

4. Kontribusi Teoretis Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian Pendidikan Agama Islam, khususnya pada isu akhlak digital dan misinformasi keagamaan di media sosial. Kontribusi tersebut lahir dari proses sintesis konseptual antara teori *information disorder*, pendidikan akhlak Islam, dan literasi digital dalam konteks transformasi komunikasi keagamaan di era digital.

Pertama, penelitian ini merekonstruksi konsep *tabayyun* tidak semata sebagai prosedur teknis verifikasi informasi, tetapi sebagai akhlak digital yang terinternalisasi dalam diri individu. Dalam penelitian ini, *tabayyun* dipahami sebagai disposisi moral yang membentuk kehati-hatian epistemik dalam menerima, menilai, dan menyebarkan informasi keagamaan di ruang digital. Rekonstruksi tersebut memperluas pemaknaan *tabayyun* dari praktik klarifikasi situasional menuju pembentukan orientasi moral yang bersifat reflektif dan berkelanjutan dalam perilaku komunikasi digital.

Kedua, penelitian ini mengembangkan konsep *malakah al-tabayyun* sebagai bentuk kecenderungan moral yang menetap dalam diri individu ketika berhadapan dengan arus informasi digital. Konsep ini disintesis dari pemikiran Ibn Miskawayh mengenai *malakah* dan perspektif pendidikan akhlak al-Ghazālī mengenai *tahzīb al-nafs*. Dalam konteks penelitian ini, *malakah al-tabayyun* dipahami sebagai kondisi ketika kehati-hatian dalam menerima informasi muncul secara spontan sebagai bagian dari struktur

kepribadian individu, bukan sekadar hasil kontrol eksternal atau kepatuhan prosedural.

Ketiga, penelitian ini merumuskan Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI) sebagai model konseptual preventif dalam pendidikan akhlak digital. Model INTI dikembangkan melalui integrasi dimensi kognitif, afektif, dan perilaku dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Berbeda dari pendekatan literasi digital yang cenderung menekankan aspek teknis verifikasi informasi, Model INTI menempatkan internalisasi nilai dan pembentukan karakter reflektif sebagai inti strategi preventif terhadap misinformasi keagamaan di media sosial.

Keempat, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan literasi digital dalam Pendidikan Agama Islam perlu diposisikan sebagai bagian dari pendidikan akhlak, bukan semata sebagai penguasaan keterampilan teknologi informasi. Dalam konteks ini, pendidikan akhlak dan literasi digital dipahami sebagai dua dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk tanggung jawab moral peserta didik di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan pendidikan akhlak Islam dari relasi sosial konvensional menuju pembentukan adab epistemik dalam interaksi digital kontemporer.

Secara keseluruhan, kontribusi teoretis penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan misinformasi keagamaan di media sosial memerlukan pendekatan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis verifikasi informasi, tetapi juga pada pembentukan disposisi moral,

pengendalian diri, dan kehati-hatian epistemik dalam perilaku komunikasi digital peserta didik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai internalisasi nilai *tabayyun* sebagai strategi preventif terhadap misinformasi keagamaan di media sosial, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Misinformasi keagamaan di media sosial memiliki karakteristik yang berpotensi memengaruhi pembentukan akhlak remaja Muslim.

Penelitian ini menemukan empat karakteristik utama misinformasi keagamaan di ruang digital. Karakteristik tersebut meliputi penyederhanaan dalil yang terlepas dari konteks asalnya, penggunaan muatan emosional yang tinggi sehingga mendorong respons yang bersifat impulsif, penguatan penyebaran informasi melalui mekanisme algoritmik seperti *filter bubble* dan *echo chamber*, serta penyajian narasi keagamaan yang bersifat dikotomis tanpa disertai penjelasan mengenai konteks maupun keragaman pandangan ulama yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Keempat karakteristik tersebut bekerja secara simultan dalam membentuk ekosistem misinformasi yang tidak hanya memengaruhi pemahaman keagamaan, tetapi juga berpotensi mengikis nilai-nilai akhlak seperti *ta'annī*, *ṣidq*, dan adab epistemik pada remaja Muslim.

2. Konsep *tabayyun* dalam konteks digital perlu direkonstruksi sebagai akhlak digital yang terinternalisasi dalam diri individu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *tabayyun* tidak memadai apabila dipahami hanya sebagai prosedur teknis verifikasi informasi. Dalam konteks media sosial, *tabayyun* perlu dipahami sebagai disposisi moral yang membentuk kehati-hatian epistemik dalam menerima, menilai, dan menyebarkan informasi keagamaan. Rekonstruksi tersebut mencakup kemampuan kognitif dalam menilai validitas dan kredibilitas informasi, kemampuan afektif dalam mengendalikan respons emosional terhadap berbagai konten yang diterima, serta kemampuan perilaku yang tercermin dalam kebiasaan melakukan verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada pihak lain. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa *tabayyun* merupakan bentuk akhlak digital yang berfungsi sebagai adab epistemik dalam membangun interaksi yang bertanggung jawab di ruang digital.

3. Penelitian ini merumuskan Model Internalisasi Nilai *Tabayyun* Integratif (INTI) sebagai strategi preventif pendidikan akhlak digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Model INTI dirumuskan sebagai model konseptual yang bertujuan membentuk *malakah al-tabayyun*, yaitu kecenderungan moral yang menetap dalam diri peserta didik ketika menghadapi informasi keagamaan di media sosial. Model ini dibangun melalui integrasi kurikuler yang menempatkan nilai *tabayyun* dalam proses pembelajaran, penerapan strategi reflektif yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis terhadap

informasi yang diterima, pembiasaan kultur yang mendukung terbentuknya perilaku verifikasi dalam lingkungan pendidikan, serta evaluasi formatif-reflektif yang berfungsi memantau dan memperkuat proses internalisasi nilai. Keempat komponen tersebut bekerja secara integratif dan siklik dalam membentuk internalisasi *tabayyun* sehingga menghasilkan filter internal berupa jeda reflektif yang mendorong individu untuk menilai validitas informasi sebelum menerima maupun menyebarkannya di ruang digital.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoretis dan praktis dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di era digital.

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperluas kajian pendidikan akhlak Islam dengan menghadirkan konsep *tabayyun* sebagai akhlak digital yang relevan dengan tantangan misinformasi keagamaan di media sosial. Selain itu, penelitian ini mengembangkan konsep *malakah al-tabayyun* sebagai bentuk disposisi moral dalam interaksi digital serta merumuskan Model INTI sebagai model konseptual bagi pengembangan pendidikan akhlak digital yang preventif dalam pembelajaran PAI.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi literasi digital dan pendidikan akhlak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru PAI tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga membimbing peserta didik untuk membangun kemampuan reflektif, kehati-hatian epistemik, dan etika komunikasi digital. Model INTI dapat dijadikan dasar konseptual dalam pengembangan strategi pembelajaran, budaya sekolah, maupun program penguatan karakter peserta didik di era media sosial.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

1. Penelitian ini bersifat konseptual-normatif dengan pendekatan studi pustaka sehingga hasil penelitian belum diuji secara empiris dalam praktik pembelajaran Pendidikan Agama Islam di lapangan.
2. Model INTI yang dirumuskan dalam penelitian ini masih berupa kerangka konseptual teoretis dan belum dikembangkan menjadi perangkat implementatif, seperti modul pembelajaran, instrumen evaluasi, atau desain eksperimen pendidikan.
3. Kajian penelitian ini difokuskan pada konteks misinformasi keagamaan di media sosial dan remaja Muslim sehingga belum mencakup dinamika kelompok usia lain maupun platform digital yang lebih luas.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pengembang Pendidikan Agama Islam

Nilai *tabayyun* perlu diintegrasikan secara lebih kontekstual dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pada materi yang berkaitan dengan akhlak, etika komunikasi, dan literasi digital. Pembelajaran PAI perlu diarahkan tidak hanya pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan kehati-hatian epistemik dan tanggung jawab moral dalam penggunaan media sosial.

2. Bagi Guru dan Lembaga Pendidikan

Guru dan lembaga pendidikan diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang mendukung praktik *tabayyun* dalam komunikasi sehari-hari, baik di ruang kelas maupun dalam aktivitas digital peserta didik. Pembiasaan refleksi, klarifikasi informasi, dan etika bermedia perlu menjadi bagian dari kultur pendidikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan Model INTI ke dalam bentuk implementatif serta melakukan pengujian empiris pada konteks pembelajaran PAI di sekolah atau madrasah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan instrumen pengukuran *malakah al-tabayyun* maupun mengeksplorasi penerapan model ini pada jenjang pendidikan dan konteks sosial yang berbeda.

4. Bagi Pengguna Media Sosial Muslim

Penggunaan media sosial perlu disertai kesadaran moral agar tidak tergesa-gesa dalam menerima dan menyebarkan informasi keagamaan. Sikap *tabayyun* perlu dibangun sebagai bagian dari akhlak digital agar interaksi di ruang digital tetap mencerminkan nilai kehati-hatian, tanggung jawab, dan adab dalam mencari maupun menyampaikan pengetahuan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazālī, A. Ḥāmid M. 1982. *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Vol. 3). Dār al-Ma'rifah.
- Allcott, H., and M. Gentzkow. 2017. "Social media and fake news in the 2016 election", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 31, No. 2:211–236.
- al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. 2001. *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* ('Abd Allāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Ed.; Vol. 21). Dār Hajar.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Azami, M. M. 2002. *Studies in hadith methodology and literature*. Islamic Book Trust.
- Bowen, G. A. 2009. "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, Vol. 9, No. 2:27–40.
- Campbell, H. A. (Penyunting). 2012. *Digital religion*. Routledge.
- Cinelli, M. et al. 2021. "The echo chamber effect on social media", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 118, No. 9.
- Couldry, Nick., and U. Ali Mejias. 2019. *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
- Creswell, J. W. 2017. *Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Fathurrohman, R. et al. 2024. "Framing religious hoaxes: Logical, religious, and legal perspectives in Indonesia", *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, Vol. 8, No. 2:141–156.

Ghifari, M. 2023. "Strategi efektif dalam mencegah penyebaran hadis palsu di media sosial", *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 9, No. 01:103–122.

Guess, A. M., B. Nyhan, and J. Reifler. 2020. "Exposure to untrustworthy websites in the 2016 US election", *Nature Human Behaviour*, Vol. 4, No. 5:472–480.

Guess, A., J. Nagler, and J. Tucker. 2019. "Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook", *Science Advances*, Vol. 5, No. 1.

Harisi, I. La et al. 2026. "Algorithms, religious authority, and digital da'wah: A qualitative study of social media in Indonesia", *Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion*, Vol. 5, No. 1.

Lickona, T. 2009. *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.

Miles, M. B., A. M. Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.

Miskawayh, A. ibn M. 1911. *Tahdhīb al-akhlāq wa-taṭhīr al-a'rāq*. al-Maṭba'ah al-Ḥusaynīyah.

Moleong, L. J. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif* (T. Surjaman, Ed.; 32nd ed.). Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. 2003. *Wacana pengembangan pendidikan Islam*. Surabaya: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PSAPM, Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat.

Nasoha, A. M. M. et al. 2025. "Etika komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap konsep *tabayyun* dalam media sosial", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2:224–232.

Nugroho, R. S., M. D. Ulami', dan A. E. Laksono. 2022. "The *tabayyun* concept for responding to social media in the study of Islamic education", *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2:128–141.

Oktavian, E. R., dan F. Sulistyowati. 2024. "Peran literasi digital remaja dalam menghadapi penyebaran berita hoaks", *Jurnal Communication Pemberdayaan*, Vol. 3, No. 1:38–46.

Pamuji, Z. 2023. "The Significance of Understanding Asbabun Nuzul and Munasabah on The Qur'an in the Post Truth Era", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 19, No. 1:59–77.

Pariser, Eli. 2011. *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.

PPIM UIN Jakarta. 2021. *Young people are not religious, but conservative*. Jakarta.

Pratiwi, H. et al. 2024. "Literasi digital sebagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Muta'allimin*, Vol. 1, No. 2:79–92.

Rasit, R. M. et al. 2022. "A cross-sectional study on netizen *tabayyun* practices in receiving and conveying information on social media", *Ulum Islamiyyah*, Vol. 34, No. 2:18–26.

Riza, M. 2021. "Information literacy as an implementation of *tabayyun* concept in Islam", *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Vol. 5, No. 2:201–214.

Rohman, dan N. al-Athiriyah. 2026. "Membaca ulang etika dakwah di era digital: Integrasi AI, literasi media, dan argumentasi keagamaan", *Journal of Da'wah*, Vol. 4, No. 2:119–141.

Samsir, dan M. Yusril. 2024. "Konsep *tabayyun* dalam Al-Qur'an: Analisis terhadap fenomena penyebaran hoax di media sosial", *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, Vol. 2, No. 2:96–111.

Selnes, F. N. 2024. "Fake news on social media: Understanding teens' (dis)engagement with news", *Media, Culture & Society*, Vol. 46, No. 2:376–392.

Soedjiwo, N. A. F., F. Z. Ramdhani, dan Suroyo. 2025. "Islamic religious education and Muslim youth identity on social media: A critical discourse analysis of Instagram and TikTok content in Indonesia", *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, Vol. 23, No. 3:466–481.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wardle, C., and H. Derakhshan. 2017. *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe.

Xu, G., M. Qian, and L. Meng. 2025. "Misinformation dissemination on social media: key research themes and evolutionary paths between 2013 and 2023", *Humanities and Social Sciences Communications*, Vol. 12, No. 1:1775.

Zaimina, Ach. B., dan F. Zahrah. 2024. "Literasi digital dalam pembelajaran akidah akhlak di era society 5.0: Analisis pustaka tematik", *Al-Adabiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2:199–208.

Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Literatur

No	Penulis	Tahun	Judul	Jenis Sumber	Fokus Kajian
1	al-Ghazālī, A. Hāmid M.	1982	<i>Iḥyā' 'ulūm al-dīn (Vol. 3)</i>	Buku	Pendidikan Akhlak
2	Allcott, H., & Gentzkow, M.	2017	<i>Social media and fake news in the 2016 election</i>	Jurnal	Misinformasi / Media Sosial
3	al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J.	2001	<i>Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān (Vol. 21)</i>	Buku	Tabayyun / Tafsir Al-Qur'an
4	Asran, & Amaluddin	2025	<i>Pendidikan agama Islam dalam menangkal hoaks dan disinformasi</i>	Jurnal	Pendidikan Agama Islam / Disinformasi
5	Auda, Jasser	2008	<i>Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach</i>	Buku	<i>Maqasid al-Shariah</i>
6	Azami, M. M.	2002	<i>Studies in hadith methodology and literature</i>	Buku	Verifikasi Informasi / Metodologi Hadis
7	Campbell, H. A. (Ed.)	2012	<i>Digital religion</i>	Buku	Media Sosial / Agama Digital
8	Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M.	2021	<i>The Echo Chamber effect on social media</i>	Jurnal	Media Sosial / Echo Chamber
9	Couldry, Nick., & Mejias, U. Ali	2019	<i>The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism</i>	Buku	Media Digital / Kolonisasi Data
10	Fathurrohman, R., Anna, D. N., Sibawaihi, & Fahmi, M. Z.	2024	<i>Framing religious hoaxes: Logical, religious, and legal perspectives in Indonesia</i>	Jurnal	Misinformasi Keagamaan
11	Ghifari, M.	2023	<i>Strategi efektif dalam mencegah penyebaran hadis palsu di media sosial</i>	Jurnal	Misinformasi Keagamaan / Hadis Palsu
12	Guess, A. M., Nyhan, B., & Reifler, J.	2020	<i>Exposure to untrustworthy websites in the 2016 US election</i>	Jurnal	Misinformasi / Website Hoaks

No	Penulis	Tahun	Judul	Jenis Sumber	Fokus Kajian
13	Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J.	2019	<i>Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook</i>	Jurnal	Misinformasi / Media Sosial
14	Harisi, I. La, Mas'ud, M., Imran, A., & Amien, M. Y.	2026	<i>Algorithms, religious authority, and digital da'wah: A qualitative study of social media in Indonesia</i>	Jurnal	Dakwah Digital / Otoritas Keagamaan
15	Lickona, T.	2009	<i>Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility</i>	Buku	Pendidikan Akhlak / Karakter
16	Manik, Z., Putri, N. F., Irawan, N., Febriansyah, & Fadil, F.	2025	<i>Distorsi atau dakwah? Kajian pemanfaatan hadis dalam konten keislaman di TikTok</i>	Jurnal	Misinformasi Keagamaan / Media Sosial
17	Miskawayh, A. ibn M.	1911	<i>Tahdhīb al-akhlāq wa-taḥīr al-a'rāq</i>	Buku	Pendidikan Akhlak / Filsafat Etika
18	Muhaimin	2003	<i>Wacana pengembangan pendidikan Islam</i>	Buku	Pendidikan Agama Islam
19	Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A.	2025	<i>Etika komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap konsep tabayyun dalam media sosial</i>	Jurnal	Tabayyun / Media Sosial
20	Nugroho, R. S., Ulami', M. D., & Laksono, A. E.	2022	<i>The tabayyun concept for responding to social media in the study of Islamic education</i>	Jurnal	Tabayyun / Pendidikan Agama Islam
21	Oktavian, E. R., & Sulistyowati, F.	2024	<i>Peran literasi digital remaja dalam menghadapi penyebaran berita hoaks</i>	Jurnal	Literasi Digital / Misinformasi
22	Pamuji, Z.	2023	<i>The Significance of Understanding Asbabun Nuzul and Munasabah on The Qur'an in the Post Truth Era</i>	Jurnal	Studi Al-Qur'an / Misinformasi
23	Pariser, Eli	2011	<i>The filter bubble: What the Internet is hiding from you</i>	Buku	Media Sosial / Filter Bubble
24	PPIM UIN Jakarta	2021	<i>Young people are not religious, but conservative</i>	Website	Pendidikan Agama / Religiusitas Remaja
25	Pratiwi, H., Ariyani, M., Elisa, M., & Harahap, M.	2024	<i>Literasi digital sebagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam</i>	Jurnal	Pendidikan Agama Islam / Literasi Digital
26	Rasit, R. M., Ghani, M. Z. A., Ashaari, M. F., & Johori, M. R.	2022	<i>A cross-sectional study on netizen tabayyun practices in receiving and conveying information on social media</i>	Jurnal	Tabayyun / Media Sosial

No	Penulis	Tahun	Judul	Jenis Sumber	Fokus Kajian
27	Riza, M.	2021	<i>Information literacy as an implementation of tabayyun concept in Islam</i>	Jurnal	Tabayyun / Literasi Informasi
28	Rohman, & al-Athiriyah, N.	2026	<i>Membaca ulang etika dakwah di era digital: Integrasi AI, literasi media, dan argumentasi keagamaan</i>	Jurnal	Pendidikan Akhlak / Dakwah Digital
29	Samsir, & Yusril, M.	2024	<i>Konsep tabayyun dalam Al-Qur'an: Analisis terhadap fenomena penyebaran hoax di media sosial</i>	Jurnal	Tabayyun / Misinformasi Keagamaan
30	Selnes, F. N.	2024	<i>Fake news on social media: Understanding teens' (dis)engagement with news</i>	Jurnal	Misinformasi / Media Sosial Remaja
31	Soedjiwo, N. A. F., Ramdhani, F. Z., & Suroyo	2025	<i>Islamic religious education and Muslim youth identity on social media: A critical discourse analysis of Instagram and TikTok content in Indonesia</i>	Jurnal	Pendidikan Agama Islam / Media Sosial Remaja
32	Wardle, C., & Derakhshan, H.	2017	<i>Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking</i>	Report	Misinformasi / Information Disorder
33	Xu, G., Qian, M., & Meng, L.	2025	<i>Misinformation dissemination on social media: key research themes and evolutionary paths between 2013 and 2023</i>	Jurnal	Misinformasi / Media Sosial
34	Zaimina, Ach. B., & Zahrah, F.	2024	<i>Literasi digital dalam pembelajaran akidah akhlak di era society 5.0: Analisis pustaka tematik</i>	Jurnal	Pendidikan Akhlak / Literasi Digital

Lampiran 2 Matriks Analisis Literatur

No	Sumber	Konsep Utama	Analisis	Relevansi	Kategori
1	al-Ghazālī (1982), <i>Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn</i>	Pembentukan batin melalui pembinaan jiwa (<i>tahzīb al-nafs</i>).	Melandasi argumen Bab IV bahwa <i>tabayyun</i> harus diinternalisasikan hingga membentuk <i>malakah</i> agar remaja spontan berhati-hati saat menerima informasi.	Fondasi internalisasi akhlak digital.	Pendidikan akhlak

No	Sumber	Konsep Utama	Analisis	Relevansi	Kategori
2	Allcott & Gentzkow (2017), <i>Social Media and Fake News in the 2016 Election</i>	Ketiadaan filter editorial tradisional di platform media sosial.	Menyediakan landasan empiris mengenai bahaya media sosial dalam mendistorsi kebenaran, menegaskan perlunya intervensi preventif di sekolah.	Latar belakang urgensi strategi preventif.	Misinformasi keagamaan
3	al-Ṭabarī (2001), <i>Jāmi' al-Bayān</i>	Kewajiban universal klarifikasi informasi keagamaan.	Menjadi landasan normatif-teologis utama di Bab IV bahwa <i>tabayyun</i> adalah perintah Tuhan untuk menjaga kemaslahatan sosial dari fitnah digital.	Landasan teologis nilai <i>tabayyun</i> .	<i>Tabayyun</i>
4	Asran & Amaluddin (2025), <i>Pendidikan Agama Islam Menangkal Hoaks</i>	Peran PAI sebagai instrumen edukatif penangkal disinformasi.	Menjustifikasi urgensi revitalisasi pembelajaran PAI agar tidak hanya fokus pada materi teoretis, melainkan meluas pada pembinaan akhlak siber.	Justifikasi revitalisasi kurikulum PAI.	Pendidikan akhlak
5	Auda (2008), <i>Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law</i>	Perlindungan kemaslahatan mutlak melalui pendekatan sistem.	Memberikan justifikasi filosofis hukum Islam bahwa internalisasi <i>tabayyun</i> berkontribusi langsung pada perlindungan akal dari penyesatan informasi (<i>hifz al-'aql</i>).	Kerangka filosofis kemaslahatan model INTI.	<i>Tabayyun</i>
6	Azami (2002), <i>Studies in Hadith Methodology and Literature</i>	Metode verifikasi pengetahuan lewat kritik sanad dan matan.	Membuktikan bahwa <i>tabayyun</i> memiliki akar metodologis ilmiah yang kokoh dalam tradisi Islam, memadukan keahlian intelektual dan keluhuran adab.	Historis-metodologis verifikasi Islam.	<i>Tabayyun</i>
7	Campbell (2012), <i>Digital Religion</i>	Desentralisasi dan pergeseran otoritas keagamaan tradisional di ruang siber.	Menganalisis kerentanan remaja Muslim yang cenderung merujuk pengetahuan agama kepada figur siber populer yang minim kedalaman sanad keilmuan.	Analisis tantangan otoritas keagamaan siber.	Misinformasi keagamaan
8	Cinelli et al. (2021), <i>The Echo Chamber Effect on Social Media</i>	Isolasi informasi dan penguatan bias akibat ruang gema (<i>echo chamber</i>).	Menjelaskan tantangan struktural media sosial; algoritma mengondisikan remaja terjebak	Analisis hambatan struktural siber.	Misinformasi keagamaan

No	Sumber	Konsep Utama	Analisis	Relevansi	Kategori
			pada informasi searah sehingga memperkuat bias konfirmasi.		
9	Couldry & Meijas (2019), <i>The Costs of Connection</i>	Komodifikasi orientasi moral manusia lewat kolonialisme data.	Memperlihatkan media sosial dirancang mengejar profit lewat viralitas konten emosional, sehingga mengikis ruang tenang dan jeda berpikir untuk <i>tabayyun</i> .	Kritik sosio-teknologis media digital.	Misinformasi keagamaan
10	Fathurrohman et al. (2024), <i>Framing Religious Hoaxes</i>	Pola pembingkaihan hoaks keagamaan melalui sentimen emosional.	Mengidentifikasi karakteristik konkret misinformasi keagamaan di Indonesia, menjadi basis analisis kritis materi dalam Model INTI.	Identifikasi karakteristik misinformasi lokal.	Misinformasi keagamaan
11	Ghifari (2023), <i>Strategi Efektif Mencegah Penyebaran Hadis Palsu</i>	Pencegahan hadis palsu siber via literasi digital berbasis etika.	Memperkuat dimensi kognitif pada komponen "Integrasi Kurikuler" dalam Model INTI, terutama teknik analisis keabsahan dalil/hadis siber.	Pengembangan materi integrasi kurikuler.	<i>Tabayyun</i>
12	Guess et al. (2020), <i>Exposure to Untrustworthy Websites</i>	Peran algoritma rekomendasi dalam paparan situs tidak terpercaya.	Mendukung tesis bahwa misinformasi dipicu ekosistem siber yang masif, sehingga menuntut penguatan "filter batin" dari dalam diri remaja.	Pemetaan kerentanan sistemik pengguna internet.	Misinformasi keagamaan
13	Guess et al. (2019), <i>Less Than You Think</i>	Muatan emosional sebagai prediktor utama sebaran berita palsu.	Menjelaskan aspek psikologis-afektif sebaran hoaks, mendasari pentingnya komponen "Strategi Reflektif" dalam Model INTI untuk meredam respons impulsif remaja.	Dasar perumusan strategi reflektif siswa.	Misinformasi keagamaan
14	Harisi et al. (2026), <i>Algorithms, Religious Authority, and Digital Da'wah</i>	Dikte sistem algoritma siber terhadap tren dakwah digital di Indonesia.	Menyediakan konteks mutakhir (2026) bagaimana algoritma mendikte konsumsi agama remaja, memperkuat urgensi model <i>tabayyun</i> integratif di sekolah.	Kontekstualisasi tantangan dakwah kontemporer.	Misinformasi keagamaan
15	Lickona (2009), <i>Educating for Character</i>	Model pendidikan karakter utuh melalui keterpaduan tiga dimensi moral.	Digunakan untuk menyusun struktur komponen "Evaluasi Formatif-Reflektif" dalam Model	Desain evaluasi holistik model INTI.	Pendidikan akhlak

No	Sumber	Konsep Utama	Analisis	Relevansi	Kategori
			INTI, memastikan keberhasilan diukur dari aspek kognitif hingga perilaku siber nyata.		
16	Manik et al. (2025), <i>Distorsi atau Dakwah? Hadis di TikTok</i>	Simplifikasi teks dan pemotongan konteks hadis demi popularitas konten.	Memberikan data empiris sosiologis siber pada platform TikTok (paling dekat dengan remaja), membuktikan erosi nilai <i>ta'annī</i> (kehati-hatian) demi konten viral.	Studi kasus riil fenomena media sosial remaja.	Misinformasi keagamaan
17	Miskawayh (1911), <i>Tahdhīb al-Akhlāq</i>	Pembentukan kestabilan karakter jiwa melalui latihan perilaku (<i>riyāḍah</i>).	Bersama pemikiran Al-Ghazali mendefinisikan rekonstruksi <i>tabayyun</i> sebagai akhlak digital, di mana kehati-hatian siber menjadi bagian refleksi batin moral yang permanen.	Teori pembentukan kebiasaan (<i>habituasi</i>).	Pendidikan akhlak
18	Muhaimin (2003), <i>Wacana Pengembangan Pendidikan Islam</i>	Tahapan internalisasi nilai (transformasi, transaksi, transinternalisasi).	Menjadi cetak biru operasional di Bab IV mengenai bagaimana tahapan internalisasi nilai <i>tabayyun</i> ditanamkan kepada siswa dari sekadar tahu hingga mendarah daging.	Panduan tahapan internalisasi model INTI.	Pendidikan akhlak
19	Nasoha et al. (2025), <i>Etika Komunikasi Islam: Konsep Tabayyun</i>	<i>Tabayyun</i> sebagai penengah konflik siber dan pemulih etika komunikasi.	Menghubungkan prinsip normatif <i>tabayyun</i> secara langsung dengan interaksi siber, mendukung gagasan rekonstruksi <i>tabayyun</i> sebagai landasan adab bermedia digital.	Etika praktis komunikasi siber.	<i>Tabayyun</i>
20	Nugroho et al. (2022), <i>The Tabayyun Concept in Islamic Education</i>	Penanaman nalar kritis siswa melalui implementasi konsep <i>tabayyun</i> .	Bertindak sebagai <i>literature gap</i> ; riset ini memandang <i>tabayyun</i> sebatas instrumen kognitif, sehingga di Bab IV penulis menyempurnakannya menjadi model internalisasi akhlak preventif.	Identifikasi celah penelitian terdahulu.	<i>Tabayyun</i>

No	Sumber	Konsep Utama	Analisis	Relevansi	Kategori
21	Oktavian & Sulistyowati (2024), <i>Peran Literasi Digital Remaja</i>	Pengaruh positif kecakapan literasi digital dalam memitigasi hoaks.	Menunjukkan kontribusi aspek teknis literasi digital yang harus dielaborasi dan diperkuat dengan dimensi spiritual-akhlak agar tidak berhenti pada kognitif saja.	Integrasi aspek teknis literasi media.	Pendidikan akhlak
22	Pamuji (2023), <i>Understanding Asbabun Nuzul and Munasabah</i>	Distorsi dalil Al-Qur'an akibat pengabaian konteks historis di era <i>post-truth</i> .	Mendukung analisis Bab IV mengenai karakteristik misinformasi keagamaan, yaitu pemotongan dan simplifikasi dalil suci tanpa konteks ilmu tafsir yang utuh.	Karakteristik teks misinformasi keagamaan.	Misinformasi keagamaan
23	Pariser (2011), <i>The Filter Bubble</i>	Gelembung informasi personal akibat kurasi sepihak sistem algoritma.	Membedah tantangan teknologi makro di Bab IV; karena algoritma sulit dikendalikan, maka model INTI berupaya memperkuat filter batin internal via adab epistemik.	Teori tantangan arsitektur teknologi.	Misinformasi keagamaan
24	PPIM UIN Jakarta (2021), <i>Young People are Not Religious, but Conservative</i>	Peningkatan tren konservatisme digital kaum muda tanpa kedalaman literasi.	Memberikan data sosiologis kontekstual mengenai kerentanan psikologis-religius remaja Muslim Indonesia terhadap misinformasi keagamaan, memantapkan latar belakang strategi preventif.	Kontekstualisasi sosiologis subjek remaja.	Misinformasi keagamaan
25	Pratiwi et al. (2024), <i>Literasi Digital dalam PAI</i>	Inovasi pemanfaatan literasi digital demi kompetensi kognitif siswa.	Pijakan kritik di Bab IV bahwa inovasi siber PAI saat ini masih condong pada teknis-kognitif, sedangkan dimensi pembinaan akhlak digitalnya belum digarap merata.	Pengembangan inovasi media PAI.	Pendidikan akhlak
26	Rasit et al. (2022), <i>Netizen Tabayyun Practices on Social Media</i>	Hambatan perilaku <i>tabayyun</i> riil akibat dorongan impulsif warganet.	Menyediakan bukti empiris sosiologis bahwa nilai <i>tabayyun</i> belum membudaya, sehingga memerlukan rekayasa pedagogis	Dasar perumusan strategi pembiasaan kultur.	<i>Tabayyun</i>

No	Sumber	Konsep Utama	Analisis	Relevansi	Kategori
			lewat komponen "Pembiasaan Kultur" di sekolah.		
27	Riza (2021), <i>Information Literacy as Tabayyun Concept</i>	Penyelarasan substantif literasi informasi modern dan nilai <i>tabayyun</i> .	Memperkaya landasan integrasi konseptual di Bab IV bahwa nilai <i>tabayyun</i> dapat diturunkan ke dalam indikator kecakapan akademik/kognitif siswa.	Penyelarasan konsep Islam dan sains modern.	<i>Tabayyun</i>
28	Rohman & al-Athiriyah (2026), <i>Membaca Ulang Etika Dakwah di Era Digital</i>	Integrasi etika komunikasi Islam, literasi media, dan akuntabilitas argumen agama hadapi AI.	Menegaskan aktualitas model teoretis yang disusun penulis di era siber kontemporer (2026); penanaman adab epistemik menjadi penangkal utama distorsi informasi agama.	Pemutakhiran etika dakwah siber.	Pendidikan akhlak
29	Samsir & Yusril (2024), <i>Konsep Tabayyun dalam Al-Qur'an terhadap Hoax</i>	<i>Tabayyun</i> sebagai tameng spiritual dan intelektual hadapi hoaks siber.	Digunakan untuk memperkuat pembahasan Bab IV mengenai rekonstruksi <i>tabayyun</i> sebagai nilai operasional batin yang menyatukan kecerdasan akal dan benteng spiritual.	Penguatan konseptual <i>tabayyun</i> siber.	<i>Tabayyun</i>
30	Selnes (2024), <i>Fake News on Social Media: Teens' (Dis)engagement</i>	Dominasi reaksi emosional dan psikologis remaja terhadap hoaks media sosial.	Menjustifikasi pemilihan target subjek penelitian (remaja), membuktikan kerentanan psikologis mereka yang tinggi terhadap hoaks akibat belum matangnya berpikir reflektif.	Analisis psikologis audiens sasaran.	Misinformasi keagamaan
31	Soedjiwo et al. (2025), <i>Islamic Religious Education and Muslim Youth Identity</i>	Pembentukan identitas religius remaja yang simplistik lewat konten siber.	Menunjukkan urgensi model preventif; nilai <i>tabayyun</i> dibutuhkan agar proses pencarian identitas religius remaja berjalan secara matang dan tidak reaktif.	Kontekstualisasi pembentukan identitas siber.	Misinformasi keagamaan
32	Wardle & Derakhshan (2017), <i>Information Disorder</i>	Tipologi gangguan ekosistem informasi (<i>mis-, dis-, mal-information</i>).	Digunakan untuk mendefinisikan karakteristik misinformasi keagamaan sebagai bagian penyakit	Taksonomi teoretis gangguan informasi.	Misinformasi keagamaan

No	Sumber	Konsep Utama	Analisis	Relevansi	Kategori
			ekosistem informasi makro yang mengutamakan emosi daripada validitas.		
33	Xu et al. (2025), <i>Misinformation Dissemination on Social Media</i>	Jalur evolusi penelitian misinformasi global berbasis manipulasi emosi dan algoritma.	Membuktikan bahwa penanggulangan misinformasi adalah isu global yang terus berevolusi masif, memperkuat argumen bahwa strategi terbaik adalah memperkuat filter batin (<i>malakah</i>).	Validasi tren riset misinformasi global.	Misinformasi keagamaan
34	Zaimina & Zahrah (2024), <i>Literasi Digital dalam Akidah Akhlak</i>	Proteksi moralitas spiritual siswa era Society 5.0 lewat kurikulum akhlak digital.	Mendukung argumen celah (<i>gap</i>) tentang perlunya pembaruan praktis kurikulum akhlak agar responsif terhadap dinamika digital, memperkuat perumusan Model INTI.	Landasan empiris pembaruan kurikulum akhlak.	Pendidikan akhlak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Balqis Syafiqoh
Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 03 November 2001
Alamat : Jl. Mangga No. 01, RT 41/RW 13, Kel. Roban,
Kec. Singkawang Tengah.
Agama : Islam
Nama Ayah : Suprpto Suhartanto
Nama Ibu : Eni Erwati

Riwayat Pendidikan

1. MI Muhammadiyah 1 Singkawang
2. MTsS Ushuluddin Singkawang
3. MAS Asy-Syafi'iyah
4. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang